

HfH – Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich

GSD 0610 - Gebärdensprachdolmetschen

Bachelor-Arbeit

Dolmetschen für CI-Träger

Welche Formen von Dolmetschen werden von CI-Trägern an welchen Settings gewünscht und welche Auswirkungen/Möglichkeiten hat das Cochlea Implantat für die Zukunft der Gebärdensprachdolmetscher?

Eingereicht von:
Annica Mandola

Begleitung: Tobias Haug

Datum: 20 Februar 2010

ABSTRACT	4
EINLEITUNG	5
I THEORETISCHER HINTERGRUND UND BEGRIFFSERKLÄRUNG	7
1. Graduelle Einteilung bei einer Hörschädigung	7
1.1 Hörfunktion	7
1.2 Klassifizierung von Hörschädigung anhand klinischer Funktionswerte und Zeitpunkt des Spracherwerbs.....	7
1.2.1 Grad der Hörschädigung anhand klinischer Funktionswerte	7
1.2.2 Klassifizierung von Hörschädigung anhand des Zeitpunkts des Spracherwerbs8	8
1.3 Cochlea Implantat – Technische Merkmale und Funktion	8
1.4 Zahlen und Fakten zum Stand der CI-Träger nach Schweizerischem Cochlear Implant Register (CI-Datenbank) gemäss Zwischenbericht 31.12.2006.....	9
2. Kommunikative Situation von CI-Trägern	10
2.1 Was ist Kommunikation?	10
2.2 Auswirkungen einer Hörschädigung in Bezug auf die Kommunikation.....	12
2.3 Wie gut hört und versteht ein CI-Träger?	13
2.3.1 Aus der Sicht der Wissenschaft	13
2.3.2 Aus der Sicht von Betroffenen	13
2.4 Situative Kommunikationsschwierigkeiten für CI-Träger	14
3. Kommunikationsformen und Kommunikationshilfsmittel für Menschen mit einer Hörbehinderung	15
3.1 Lautsprache	15
3.2 DSGS – Deutschschweizerische Gebärdensprache	16
3.3 LBG – Lautsprachbegleitende Gebärden	16
3.4 Fingeralphabet.....	17
3.5 Absehen / Lippenlesen	17
4. Dolmetschformen und Kommunikationsstützen für Menschen mit einer Hörbehinderung	18
4.1 Gebärdensprachdolmetschen.....	18
4.2 Schriftdolmetschen	19
4.3 Schriftdolmetschen mit Spracherkennung	20
4.4 Kommunikationsassistentz	21
4.5 FM-Anlage	21
4.6 Weitere Dolmetschformen	21
4.7 Dolmetschformen im Vergleich.....	23
5. Fragestellung.....	24
II PRAKTISCHER TEIL	25
6. Untersuchungsstrategie und Erhebungsinstrument.....	25
6.1 Methode der Untersuchung	25
6.2 Festlegung der Untersuchungsgruppe	25
6.3 Erhebungsinstrument.....	25
6.4 Struktur des Fragebogens	25
6.5 Quelle der Begriffsnutzung	26
6.6 Ablauf der Untersuchung	26

7 Datenerhebung und Auswertung	27
7.1 Informationen zu den befragten Personen	27
7.1.1 Persönliche Angaben.....	27
7.1.2 Informationen zur CI-Versorgung und Hörvermögen.....	27
7.1.3 Sprachverstehen und Sprachidentifikation	29
7.2 Erfahrungsberichte der befragten Personen in Bezug auf Störfaktoren in der Kommunikation	31
7.3. Zur Situation der Dolmetschdienstleistungen für CI-Träger.....	33
7.3.1 Häufigkeit der Beanspruchung der verschiedenen Dolmetschdienstleistungen	33
7.3.2 Gewünschte Dolmetsch- und Kommunikationsformen	35
7.3.3 Zu den Dolmetschsettings und Situationen mit Kommunikationsproblemen	35
7.4 Vorteile der Dolmetschdienstleistung aus der Sicht von CI-Trägern	36
7.4.1 Meinungen von Betroffenen, welche Dolmetscher bestellen.....	36
7.4.2 Vorstellungen von Betroffenen, welche noch keine Dolmetscher bestellt haben	37
7.5 Anforderungen der CI-Träger an die Dolmetscher	37
7.6 Zufriedenheit bezüglich der Leistungen der Dolmetscher	39
8. Beantwortung der Fragestellung.....	39
8.1. Welche Formen von Dolmetschen werden von CI-Trägern an welchen Settings gewünscht?.....	39
8.2 Welche Auswirkungen/Möglichkeiten hat das Cochlea Implantat für die Gebärdensprachdolmetscher?	41
III FAZIT.....	44
9. Themenbegründung und Motivation	44
10. SchlusswortMeinungen und Feedback von Betroffenen Personen.....	45
11. Dank	46
LITERATURVERZEICHNIS.....	47
INTERNETVERZEICHNIS.....	48
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS	50
ABKÜRZUNGEN	51
ANHANG	52

Abstract

Unabhängig von den Meinungen der Befürworter und Gegner des Cochlea Implantates, bietet die ausgefeilte Technik dieser Hörprothese für viele Ertaubte und Gehörlose neue Möglichkeiten im hörenden Umfeld zurechtzukommen und einfacheren Zugang zur Kommunikation zu erhalten.

Das Cochlea Implantat bringt jedoch aufgrund verschiedener Faktoren nicht bei allen den gleichen Erfolg bei der Teilnahme der Kommunikation, der Austausch ist nicht immer gewährleistet.

In Situationen, in welchen die Kommunikation gestört ist oder nicht reibungslos verläuft, können Dolmetscher von grosser Unterstützung sein. In dieser Arbeit wird erforscht, in welchen Situationen CI-Träger von Dolmetschdienstleistungen Gebrauch machen oder machen möchten sowie welche Formen von Kommunikation bevorzugt werden und welche Auswirkungen oder Möglichkeiten das CI für Gebärdensprachdolmetscherinnen mit sich bringt.

Einleitung

Dolmetschen für Menschen mit einem Cochlea Implantat (CI), ist ein sehr aktuelles und heikles Thema. Es gibt Befürworter¹ und vehemente Gegner des Cochlea Implantates. Für viele Ertaubte und Gehörlose bietet das Cochlea Implantat neue Möglichkeiten, bei anderen wiederum hat es keinen zufriedenstellenden Erfolg gebracht. Der Leitgedanke dieser Arbeit ist nicht, für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen, sondern den Menschen und seine Bedürfnisse ins Zentrum zu stellen und herauszufinden, von welchen Dienstleistungen CI-Versorgte profitieren können und wollen.

Verschiedene Gründe führen zum Entscheid ein CI implantieren zu lassen, wie zum Beispiel das Leben hörgerichtet zu gestalten, im hörenden Umfeld zurechtzukommen oder einen einfacheren Zugang zur Kommunikation in der Welt der Hörenden zu bekommen. Dolmetschdienste für CI-Träger anzubieten scheint für Aussenstehende im ersten Moment widersprüchlich. Mittels Cochlea Implantat können zweifellos bemerkenswerte Hör-Erfolge erzielt werden. Doch das Cochlea Implantat ist und bleibt eine Hörprothese und der Technik sind nach wie vor Grenzen gesetzt. Bis jetzt kann eine Hörschädigung weder technisch noch medizinisch behoben werden. Unter anderem bedeutet dies für eine implantierte Person, nicht die gleichen Hörwerte einer normal hörenden Person zu erreichen, sondern eher den Grad einer schwerhörigen Person.

Befürworter des Cochlea Implantates sind mehrheitlich der Ansicht mit dem CI einen normalen Spracherwerb zu ermöglichen und die Kommunikation über das Ohr sicherstellen zu können. Das heisst jedoch nicht, dass trotz guter Beherrschung der Lautsprache, die Integration eines CI-Trägers in der Kommunikation der Gemeinschaft der Hörenden zu 100% garantiert werden kann. Die Teilnahme an einer Kommunikation kann sich zwar verbessern, ist aber, bedingt durch verschiedene Faktoren, oft mit grossen Anstrengungen verbunden.

Betroffene, welchen ein Hörsinn fehlt oder die eine eingeschränkte Hörfähigkeit haben, entwickeln in vielen Situationen nicht selten eine alternative, visuelle Wahrnehmungsstrategie wobei dies eine hohe Konzentrationsfähigkeit voraussetzt. Gerade in solchen Situationen kann ein Gebärdensprach- oder Schriftdolmetscher oder auch eine Kommunikationsassistentin für die funktionierende Verständigung eine grosse Unterstützung sein.

In dieser Arbeit wird untersucht, in welchen Situationen die Verständigung ohne Unterstützung visueller Kommunikationshilfsmittel für CI-Träger gut zu bewältigen ist, und in welchen Situationen die verschiedenen Dolmetscher beigezogen werden oder der Bedarf an dieser Dienstleistung besteht.

¹ ¹ In dieser Arbeit wird die männliche Form ausschliesslich aufgrund der besseren Lesbarkeit angewendet und beinhaltet selbstverständlich auch die weibliche Form.

Es ist aufschlussreich festzustellen, welche Form der Verdolmetschung gewünscht wird und inwiefern das Implantat die Arbeitssituation der Gebärdensprachdolmetscher beeinflussen könnte. Es wird ermittelt, wie gross das Bedürfnis an Gebärdensprachdolmetschern ist und in welchen Settings die Gebärdensprache gewünscht wird.

I Theoretischer Hintergrund und Begriffserklärung

1. Graduelle Einteilung bei einer Hörschädigung

1.1 Hörfunktion

Das Hörorgan besteht aus dem Aussenohr, dem Mittelohr und dem Innenohr. Das Aussenohr mit der gesamten Ohrmuschel und dem Gehörgang fängt den Schall aus den verschiedenen Einfallsrichtungen ein. Das Mittelohr, bestehend aus Trommelfell und den Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss und Steigbügel) überträgt die Schallwellen vom Aussen- ans Innenohr. Das Innenohr aufgebaut auf dem Gleichgewichtsorgan und der Hörschnecke, der sogenannten Cochlea. Die Grundmembran der Hörschnecke ist mit Hörsinneszellen bedeckt, deren Härchen in die Deckenmembran ragen. In der Hörschnecke werden die Schallwellen in Nervenimpulse umgewandelt und schon bei feinsten Erschütterungen wird der Reiz durch dich Sinneszellen an den Hörnerv weitergeleitet.

Das Hören hat unter anderem die Funktion des Empfangs von Information, des Erwerbs von Sprache, der Warnung, der Orientierung und ist ein wichtiger Empfänger für Begleitinformationen auf der emotionalen und sozialen Ebene. Eine Hörschädigung hat unterschiedliche Ausprägungen, kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden und ist meist nicht mehr komplett zu beheben (hören heute online, 2010, Hören – ein besonderer Sinn).

1.2 Klassifizierung von Hörschädigung anhand klinischer Funktionswerte und Zeitpunkt des Spracherwerbs

Eine Hörschädigung wird zum einen nach klinischen Funktionswerten, dem „Mittleren Hörverlust“ in Dezibel und zum anderen anhand des Eintritts der Hörschädigung klassifiziert.

1.2.1 Grad der Hörschädigung anhand klinischer Funktionswerte²

Bezeichnung der Hörschädigung	Mittlerer Hörverlust in Dezibel (dB)
Leichte Schwerhörigkeit	25 bis 40 dB
Mittlere Schwerhörigkeit	40 bis 70dB
Starke Schwerhörigkeit	70 bis 100 dB
Gehörlosigkeit über	100 dB

Tabelle 1: Grad der Hörschädigung anhand klinischer Funktionswerte

²Quelle: <http://www.ich-hoere.de/stoer.htm#Grade%20von%20H%F6rsch%E4digungen> [07.02.2010]

1.2.2 Klassifizierung von Hörschädigung anhand des Zeitpunkts des Spracherwerbs

a) Prälinguale Hörschädigung

Prälinguale Hörschädigung bedeutet eine Beeinträchtigung des Gehörs vor dem Spracherwerb. Das bedeutet, dass hörgeschädigte Personen bereits von Geburt an oder vor dem Spracherwerb ertaubt sind. Eine auditive Stimulierung und Ausbildung der Hörzentren hat somit nicht stattgefunden (Diller, 1997, S. 60).

Laut Diller (1997, S. 60) ist bei dieser Personengruppe die Lautsprachkompetenz reduziert und das bevorzugte Kommunikationsmittel ist oft die Gebärdensprache.

b) Perilinguale Hörschädigung

Perilinguale Hörschädigung bedeutet eine Beeinträchtigung des Gehörs während des Spracherwerbs. Kinder und Jugendliche haben während des Spracherwerbs eine Hörschädigung erlitten und der bereits begonnene auditive Spracherwerb wird plötzlich unterbrochen. Je länger die Dauer der Hörerfahrung angehalten hat, desto besser ist in der Regel auch die Lautsprachkompetenz (Diller, 1997, S. 59).

c) Postlinguale Hörschädigung

Postlinguale Hörschädigung bedeutet eine Beeinträchtigung des Gehörs nach dem Spracherwerb. Zu den Personen, welche postlingual ertaubt sind werden Altersschwerhörige und junge Erwachsene gezählt, die durch Krankheit oder traumatische Begebenheiten ihre Hörfähigkeit verloren haben und bereites über ein voll ausgebildetes Hör- und Lautsprachsystem verfügen. Jedoch ist der Transport der Hörimpulse über das Innenohr und die Hörnerven in die Hörzentren des Gehirns unterbrochen (Diller, 1997, S. 58).

1.3 Cochlea Implantat – Technische Merkmale und Funktion

Je nach Grad und Zeitpunkt der Hörschädigung können einige Personen mittels einer Hörhilfe die gesprochene Sprache aufnehmen und verstehen. Bei Betroffenen, welche trotz Hörhilfe keine Lautsprache wahrnehmen können, kann bei intaktem Hörnerv das Cochlea Implantat die Höreindrücke verstärken.

Das Cochlea Implantat, abgekürzt CI genannt, ist eine hochsensible elektronische und technisch ausgereifte Hörprothese für Menschen mit einer Hörschädigung. Das Cochlea Implantat ermöglicht eine klinische Verbesserung oder klinische Rehabilitation des Hörvermögens von innenohrgeschädigten Patienten.

Das gesamte CI-System setzt sich aus den externen Komponenten (Sprachprozessor) und den operativ eingesetzten internen Komponenten (Implantat) zusammen. Der

Sprachprozessor besteht aus einem Mikrofon, welches hinter dem Ohr getragen wird, einem digitalen Signalprozessor und einer Sendespule, welches mittels eines Magneten auf der Kopfhaut angebracht wird.

Abbildung 1: Cochea-Implantat³

über das Kabel zur Spule übermittelt. Die Senderspule übermittelt diese Signale per Magnetkraft in Form von Radiowellen durch die Haut an die implantierte Empfangsspule. Die Signale werden entschlüsselt, die Elektrodenbündel stimulieren den intakten Hörnerv und erzeugen somit bei gehörlosen, Ertaubten und hochgradig schwerhörigen Menschen Hörempfindungen.

Hörempfindungen und Höreindrücke von CI-Tragenden und Hörenden sind jedoch weit voneinander entfernt. So ist unter Anderem die Frequenzauflösung von CI-Versorgten aufgrund technologischer Einschränkungen geringer (Wolf, Sprachverstehen mit Cochlea-Implantat: EKP-Studien mit postlingual ertaubten erwachsenen CI-Trägern, S. 24)

Das CI kann monoaural (einseitig) oder binaural (zweiseitig) implantiert werden. Es ist als Hörprothese zu betrachten. Interne Komponenten müssen mit der Zeit ausgewechselt werden und können durch äussere Faktoren wie Stösse beschädigt werden. Bei einem Ausfall ist die betroffene Person wieder gehörlos (SGB-FSS, 2010, Cochlea Implantat).

1.4 Zahlen und Fakten zum Stand der CI-Träger nach Schweizerischem Cochlear Implant Register (CI-Datenbank) gemäss Zwischenbericht 31.12.2006

Von 1977 bis zum 2006 umfasste das Schweizerische Cochlear Implantat Register⁴ 1314 Implantationen in den 5 Schweizer Centren, davon waren 304 Reimplantationen respektive Zweitimplantationen im gleichen oder gegenüberliegenden Ohr zu verzeichnen. Folgeimplantationen sind auf technische Defekte, Unfälle bzw. medizinische Probleme, Ersatz eines Erst- oder Zweitgenerationsgerätes und in den meisten Fällen

³<http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Cochlea-Implantat.114065.0.html> [07.02.2010]

⁴<http://www.uzh.ch/orl/ci-zentrum/links/links.html> [14.02.2010]

eine binaurale Versorgung zurückzuführen. Die Statistik der CI-Versorgten bis Ende 2006 ergibt folgende Zahlen:

Kinder unter 3 Jahren	13.9%
Kinder zwischen 3 – 18 Jahren	41.7%
Erwachsene zwischen 18 – 65 Jahren	38.1%
Erwachsene über 65 Jahre	6.6%

Tabelle 2: Altersgruppe von CI-Versorgten bis Ende 2006

2. Kommunikative Situation von CI-Trägern

2.1 Was ist Kommunikation?

Nach dem Modell von Schulz von Thun (1981, S. 25) besteht die zwischenmenschliche Kommunikation aus dem Bedürfnis, dass der Sender dem Empfänger in Form von erkennbaren Zeichen etwas mitteilen möchte. Der Sender übermittelt dem Empfänger eine Nachricht, welcher diese Zeichen entschlüsselt. Eine Verständigung findet dann statt, wenn die gesendete und empfangene Nachricht miteinander übereinstimmen.

Eine Nachricht kann viele Botschaften gleichzeitig enthalten und sollte immer von vier Seiten betrachtet werden.

1. Sachinhalt: Worüber informiere ich?
2. Selbstoffenbarung: Was gebe ich von mir selbst kund?
3. Beziehung: was halte ich von meinem Gegenüber, wie stehen wir zueinander?
4. Appell: Wozu möchte ich mein Gegenüber veranlassen?

Abbildung 2: Die 4 Seiten einer Nachricht – ein psychologisches Modell der Zwischenmenschlichen Kommunikation nach Schulz von Thun

Im Paket einer Nachricht sind verbale als auch non-verbale Anteile enthalten. Non-verbale Anteile einer Botschaft werden unter anderem durch Stimme, Betonung und Aussprache, begleitender Mimik und Gestik gesendet. Diese Anteile werden meist bei einer impliziten Nachricht angewendet. Das heisst, eine Botschaft wird übermittelt ohne sie direkt zu sagen. Dem gegenüber steht die explizite Botschaft: die Nachricht wird ausdrücklich formuliert.

Verbale und non-verbale Anteile einer Nachricht dienen der gegenseitigen Ergänzung und Unterstützung, sind aber auch für den Widerspruch einer Botschaft verantwortlich.

Stimmen die sprachlichen wie auch nicht-sprachlichen Elemente überein, ist eine Nachricht kongruent. Widersprechen sich diese Anteile jedoch, so ist die Nachricht inkongruent (Schulz von Thun, 1981, S. 33 – 36)

Bei einer funktionierenden Kommunikation wird eine Nachricht gemäss Schulz von Thun nicht nur gesendet, sie muss auch empfangen werden. Das Empfangen der Botschaft erfolgt ebenfalls auf vier verschiedenen Ebenen:

1. Sach-Ohr: den Sachinhalt heraushören
2. Beziehungs-Ohr: Nachrichten aus dem Blickwinkel der Beziehungsseite heraushören
3. Selbstoffenbarungs-Ohr: Die Nachricht unter dem Aspekt „Was sagt mein Gegenüber über mich?“ aufnehmen
4. Appell-Ohr: den Wunsch des Gegenübers heraushören und versuchen es allen recht zu machen

Der Inhalt der Botschaft wird nicht immer so empfangen wie er gesendet wird. Der Empfänger stellt seine vier „Ohren“ in unterschiedlichem Masse auf Empfang und hat die freie Auswahl was und wie er etwas verstehen möchte. Die kodierte Botschaft des Senders, wird vom Empfänger dekodiert, was aber von den Erwartungen, Befürchtungen und Erfahrungen des Empfängers abhängt. Diese Dekodierung wie auch ein unterschiedlicher Sprachcode, verschiedene Sprachmilieus oder schichtenspezifische Sprachgewohnheiten können zu Missverständnissen und Nichtverstehen der Botschaft führen (Schulz von Thun, 1981, S. 44 – 64).

Um dies zu vermeiden, muss eine Botschaft verständlich übermittelt werden. Folgende Faktoren nach Schulz von Thun (1981, S. 144 – 146) können die Verständlichkeit einer Botschaft begünstigen:

- Einfachheit des Inhaltes
- Gliederung und Ordnung des Inhaltes
- Kürze und Prägnanz des Inhaltes

Laut Fink (1995, S. 47) verhalten sich Gesprächsteilnehmer innerhalb der Kommunikation nach den geltenden Regeln einer Sprachgemeinschaft. Die Fähigkeit, in sozialen Situationen dieselben Regeln anzuwenden nennt man kommunikative Kompetenz. Probleme ergeben sich, wenn eine Nachricht des einen Gesprächsteilnehmers vom anderen nicht als dieselbe aufgenommen wird.

Hörgeschädigte Menschen verfügen ebenfalls über kommunikative Kompetenz (Fink, 1995, S. 47). Die Problematik ergibt sich jedoch bei der Anwendung des Lautsprach-Codes, welcher nicht nur auf verbalen Äusserungen basiert sondern neben non-verbalen Elementen auch paraverbale Elemente mit einbezieht. Das heisst Stimmlage und Resonanzraum sowie das individuelle Sprachverhalten wie Artikulation, Lautstärke,

Sprechtempo und Sprachmelodie. Mit grosser Wahrscheinlichkeit kann das Sprachverhalten eines hörenden Gesprächspartners mit hohem Sprechtempo und geringer Lautstärke bei der hörgeschädigten Person zum Anders- oder Nichtempfangen einer Nachricht führen. So kann zum Beispiel eine inkongruente Nachricht von einer Person mit Hörschädigung falsch empfangen werden, weil das Element der Intonation aufgrund des Hördefektes nicht aufgenommen werden konnte.

2.2 Auswirkungen einer Hörschädigung in Bezug auf die Kommunikation

Bei Menschen mit einer Hörschädigung entstehen im Kommunikationsprozess mit Hörenden viele Missverständnisse. Einer der bedeutensten Faktoren ist dabei die Sprache, welche zum grössten Teil verbal erfolgt.

Sprache dient der Verständigung zwischen Menschen, dem Austausch von Gedanken, Ideen, Emotionen, Bedürfnissen und Problemen. Ein anderer wichtiger Faktor der Sprache ist die Informationsfunktion oder das Vermitteln von Wissen. Menschen mit einer Hörbehinderung können aus diesem Prozess ausgegrenzt werden und haben demzufolge einen stark reduzierten Zugang zu zwischenmenschlicher Kommunikation und Information. Laut Diller (1997, S. 56) basiert die Menschliche Entwicklung auf Kommunikation, denn ohne sie ist kein Lernen möglich. Die Entwicklung des Menschen hängt von seinen Kommunikationsmöglichkeiten ab.

Zwischen Hörenden und Hörbehinderten wird in den meisten Fällen die Lautsprache angewendet. Bei hörbehinderten Personen können die dadurch häufig eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten ein Gefühl des Ausschlusses auslösen.

Nonverbale Gesten, schriftlicher Austausch oder die Anwendung der Strategie des Nachfragens können eine Kommunikation mit normal Hörenden ermöglichen, sind aber auf längere Sicht keine Lösung und verhindern ein lockeres Gespräch vor allem auf Seiten der Betroffenen (Fink, 1995, S. 123).

Immanuel Kants viel zitierter Ausspruch „Nichts sehen trennt von den Dingen. Nicht hören trennt von den Menschen.“ vermag dies zum Ausdruck zu bringen.

Das Cochlea Implantat kann das Leben in einer hörgerichteten Umgebung um vieles vereinfachen, CI-Träger erreichen aber trotz des hohen medizinischen Standards keine normale Hörfähigkeit. Das Hörvermögen der betroffenen Personen kann eher mit dem einer schwerhörigen Person verglichen werden (Christen, 2007, S. 257), was oft nur eingeschränkten Zugang zu Kommunikation zur Folge hat. Verständigungsschwierigkeiten sind trotz CI nicht zu vermeiden. Möglicherweise muss Gesprochene wiederholt werden, es wird allenfalls nicht oder falsch verstanden, sprachliche Elemente wie Zwischentöne und andere Feinheiten können überhört werden, folglich können Missverständnisse entstehen.

2.3 Wie gut hört und versteht ein CI-Träger?

2.3.1 Aus der Sicht der Wissenschaft

Die CI-Technik ermöglicht vielen Betroffenen bis zu einem bestimmten Grad den Wiedererwerb der Hörfähigkeit sowie die Partizipation an lautsprachlichen Kommunikationsprozessen. Die CI-Technik hat sich in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt, dennoch bestehen beim Verstehen von Sprache nach wie vor Defizite (Wolf, 2004, S.1). Einer der Gründe dafür sind technologische Einschränkungen, denn die Hörprothese vermag bis heute nicht die hochkomplexe Übertragung von akustischen Sprachsignalen einem gesunden Hörsystem entsprechend zu übertragen.

Der Erfolg für Hören und Sprachverstehen durch ein CI-Implantat ist laut der Hals-Nasen-Ohrenklinik des Universitätsklinikum Heidelberg (2009, Informationsschrift für Patienten) individuell sehr unterschiedlich und vom Zeitpunkt des Eintritts der Hörschädigung, der Erstsprache und der Fähigkeit des Erlernens von Sprache abhängig. Es ist wichtig, dass ein gutes Fundament von Sprachwissen vorhanden ist um einen optimalen Erfolg zu erzielen. Postlingual Ertaubte verfügen über ein gutes Sprachwissen, müssen aber das Verstehen von Sprache neu erlernen, weil der Reiz nicht mehr über Innenohrhaarzellen erzeugt und an das Gehirn weitergeleitet, sondern der Hörnerv durch Strom stimuliert wird (Universitätsklinikum Heidelberg, 2009, Informationsschrift für Patienten).

Ratgeber von Kliniken versprechen einen Erfolg dann, wenn eine Unterhaltung in ruhiger Umgebung problemlos funktioniert. Fachleute weisen jedoch darauf hin, dass Störgeräusche und Gruppengesprächssituationen für das Verstehen von Sprache ein Problem darstellen und einige Personen auch trotz therapeutischer Betreuung und technischer Versorgung nur in Kombination mit Lippenlesen den Gesprächspartner verstehen können. Vor allem für prälingual ertaubte Personen kann das Verarbeiten und Einordnen von sprachlichen Informationen mit grossen Anstrengungen und starker Konzentration verbunden sein, da Sprache in diesen Fällen oft mit Hilfe von Kombination und Assoziation generiert werden muss (Universitätsklinikum Heidelberg, 2009, Informationsschrift für Patienten).

2.3.2 Aus der Sicht von Betroffenen

Weder eine Hörhilfe noch ein Cochlea Implantat können hörgeschädigte Menschen zu Hörenden machen und eine 100-prozentige Teilhabe an einer Gruppensituation ermöglichen (Boy und von Stosch, 2002, S. 55). Die Hörschädigung bleibt trotz Implantat bestehen, aber es hilft bei der Entwicklung einer besseren Sprachwahrnehmung und besserer Sprachverständlichkeit. Am CI-Forum in St.Gallen im Jahr 2008 sowie am CI-Kongress in Zürich im Jahr 2009 haben verschiedene CI-Versorgte über Ihre Erfahrungen erzählt und sie sind mit den bisher erzielten Fortschritten zufrieden. Das Implantat

ermöglicht ihnen die aktive Teilnahme am Sozial- und Arbeitsleben, an kulturellen Anlässen an Konzerten. Es wird als grosse Erleichterung empfunden, in Arbeitssituationen Mitarbeiter und Vorgesetzte schneller zu verstehen und nicht mehr nur vom Ablesen abhängig zu sein. Dennoch sind Untertitel, ein deutliches Mundbild und in bestimmten Situationen ein Dolmetscher eine grosse Hilfe.

Bei einigen Betroffenen funktioniert das Implantat so gut, dass ein Sprecher bei einer Vorlesung aus grösserer Entfernung sehr gut verstanden wird und auch die Gespräche der Tischnachbarn in einem Restaurant trotz Störgeräuschen gut erfasst werden können. Bei vielen CI-Versorgten stellen jedoch solche Situationen in der Regel Probleme beim Sprachverstehen dar.

Es gibt aber auch Betroffene, welche sich nach der Implantation gegen das CI entscheiden. Eine ehemalige CI-versorgte Person beispielsweise, liess das Implantat nach Akzeptanz der Hörbehinderung wieder entfernen, weil diese davon überzeugt war, sich als Ertaubte der Welt der Hörenden zumuten zu können. Zwischen dieser Person und CI-Versorgten sind keine grossen Unterschiede in Kommunikationssituationen erkennbar (Boy und von Stosch, 2002, S. 98).

Die meisten CI-Implantierten sehen sich nicht mehr als gehörlos oder ertaubt aber auch nicht als hörend, sondern als schwerhörig. Es gibt aber auch Momente, in denen sich Betroffene wieder als gehörlos fühlen, nämlich dann, wenn zu viele Menschen auf einmal sprechen, die Batterien des Implantates leer sind oder die Geräte (z.B zum Schwimmen) abgenommen werden müssen (Boy und von Stosch, 2002, S. 117).

2.4 Situative Kommunikationsschwierigkeiten für CI-Träger

Schwierige Kommunikationssituationen sind häufig in Gruppenkonstellationen anzutreffen, in welchen überwiegend unstrukturierte Gespräche, Wortgefechte und Diskussionen stattfinden, oft umgeben von einer erheblichen Geräuschkulisse. Auch Lärmfaktoren wie Strassenlärm und Geschirrkloppern führen dazu, dass sich CI-Träger und andere hörgeschädigte Personen den Gesprächszusammenhang verlieren und folglich von der Kommunikation ausgeschlossen sind. Weiter zählen äussere Einflüsse wie Lichtverhältnisse zu den Störfaktoren. Ein schlechtes Lichtverhältnis kann das Ablesen des Mundbildes einschränken. Nur gerade 30% einer mündlichen Mitteilung können vom Mund abgelesen werden, nämlich Vokale und Konsonanten. Hörgeschädigte finden sich daher immer wieder in Situationen, in denen sie den Sachverhalt entgangener Wörter, ja sogar Sätze, aus dem Kontext erschliessen müssen (Fink, 1995, S. 300 – 301). Die Unterhaltung mit Hörenden wird für Hörgeschädigte zu einer überproportionalen Konzentrationsarbeit (Fink, 1995, S. 301) und kann den Betroffenen bei einem Gespräch unter Hörenden schneller ermüden lassen.

Kommunikation ist normalerweise ein Vorgang, welcher auf Gegenseitigkeit beruht (Fink, 1995, S. 303), folglich müssten sich Hörende auf Hörgeschädigte einstellen und im Gespräch Rücksicht nehmen. Die Mehrheit der Hörenden ist jedoch auf eine solche Gegebenheit zu wenig oder gar nicht sensibilisiert.

Ein weiterer Nachteil für CI-Versorgte sind die technischen Grenzen des Implantates. Die Funktion des CI's ist, vor allem wenn es um Schallübertragungen aus grösseren Entfernungen geht, eingeschränkt. Eine FM-Anlage⁵ ist in dieser Situation sicher eine Lösung, ist aber noch nicht abschliessend befriedigend, aus technischen Gründen kann es laut Diller (1997, S. 49) in Form von Nebengeräuschen wie Knistern und Rauschen zu Interferenzen kommen.

3. Kommunikationsformen und Kommunikationshilfsmittel für Menschen mit einer Hörbehinderung

3.1 Lautsprache

Die Laute der gesprochenen Sprache (Lautsprache) werden mittels der Sprechorgane erzeugt. Zu den Sprechorganen gehören die Atmungs- oder Respirationorgane (Atemapparat), die Stimmerzeugungs- oder Phonationsorgane (Kehlkopf) - und die Lautformungs- oder Artikulationsorgane (Lippen, Zähne, oberer Zahndamm, harter und weicher Gaumen, Zungenrücken, Zäpfchen und Glottis) (Uni Potsdam, 2009, Slavistik – Die Sprechorgane). Bei der Lautbildung wird als erstes ein Luftstrom erzeugt. So kann im Kehlkopf die Phonation (Stimmgebung) einsetzen indem der Luftstrom die Stimmlippen in der Stimmritze (Glottis) in Schwingungen versetzt und so eine Schallwelle entstehen lässt. Für die Artikulation der verschiedenen Laute sind Veränderungen der Schallwellen im Rachen, Mund- und Nasenraum) zuständig. In der gesprochenen deutschen Sprache werden die Laute normalerweise beim Ausatmen produziert, das heisst wir setzen Luft aus der Lunge ein, den so genannten pulmonalen Luftstrom (Keller, 2006, Wie Laute gebildet werden).

Die Lautsprache besteht aus der Abfolge einer begrenzten Zahl von Phonemen (kleinste, bedeutungsunterscheidende Einheit der Sprache) und wird auditiv aufgenommen.

Die Struktur der Lautsprache baut sich auf verschiedenen, linguistischen Ebenen auf: der Ebene der kleinsten, bedeutungsunterscheidenden Form (phonologisch), der des kleinsten Bedeutungsträgers (morphologisch), der des Zusammenhangs zwischen Wörtern in gebundenen Äusserungen (Syntax) wie auch auf der Ebene des Gesprächs oder des Diskurses (Keller, 2006, Morphologi, Phonologie und Syntax).

⁵ Die FM-Anlage ist eine Übertragungsanlage, siehe Kapitel 4.5

3.2 DSGS – Deutschschweizerische Gebärdensprache

Die Gebärdensprache, nach der Definition von Boyes Braem (1995, S. 14), ist eine natürliche Sprache und eng mit der Kultur der Gehörlosen verbunden. Mittels der Gebärdensprache lassen sich Gedanken und abstrakte Ideen ausdrücken.

Obwohl die Gebärdensprache über ihre eigene, von der gesprochenen Sprache unabhängige linguistische Struktur verfügt, gleichen sich die Laut- und Gebärdensprache sozusagen in ihren Indikatoren. Unter anderem werden in beiden Sprachen innerhalb eines Satzes Subjekt und Objekt verwendet, das Ziel der Handlung wird erläutert oder es wird angezeigt ob es sich um einen einzelnen oder um mehrere Gegenstände handelt. Das bedeutet, dass sich die Gebärden- und Lautsprache darum ähnlich sind, weil beide die wichtigsten grammatikalischen Universalien enthalten (Boyes Braem, 1995, S. 15).

Die Gebärdensprache ist wie die Lautsprache auf den verschiedenen linguistischen Ebenen strukturiert. Die Gebärdensprache wird aber im Gegensatz zur Lautsprache mit den Händen und dem Körper produziert und visuell erfasst.

Hierzu werden manuelle (Hände und Arme) und nichtmanuelle (Gesichtsausdruck, Blick, Kopf, Oberkörper, Mundbild) Ausdrucksmittel zur Kommunikation verwendet. (Boyes Braem, 1995, S. 15).

Die Gebärdensprache wird in der Regel mit Gehörlosen oder Ertaubten Menschen in Verbindung gesetzt. Gemäss Hurwitz (1984, S. 1) ist die Gebärdensprache allerdings nicht auf alle Betroffenen in gleicher Weise anwendbar. Postlingual ertaubte CI-Träger verfügen wahrscheinlich nur zu einem kleinen Teil über Gebärdensprachkenntnisse. Dennoch könnte die visuell ausgerichtete Kommunikationsform beim Kombinieren des Kontextes und Sachverhaltes der gesprochenen Sprache unterstützend wirken.

Für Betroffene welche die Sprache gut beherrschen oder damit aufgewachsen sind, ist diese Kommunikationsform so selbstverständlich wie Lautsprache für Hörende.

3.3 LBG – Lautsprachbegleitende Gebärden

Laut Boyes Braem (1995, S. 148) darf LBG, lautsprachbegleitende Gebärden, nicht mit Gebärdensprache verwechselt werden. Beim System der LBG handelt es sich eher um gebärdete Lautsprache. So werden unter anderem individuelle Wörter, Wortteile und ganze Sätze der gesprochenen Sprache Wort für Wort in Gebärden übersetzt. Diese Gebärden werden sehr oft aus der Gebärdensprache der Gehörlosen entlehnt. Die Lautsprache wird von zeitgleich ausgeführten Gebärden begleitet, jedoch werden viele grammatikalische Techniken der Gebärdensprache bei LBG nicht berücksichtigt. So werden Referenten nicht räumlich dargestellt, Bewegungen um Objekt oder Subjekt anzuzeigen werden nicht verwendet, es gibt weder klassifizierende Handformen noch begleitenden Gesichtsausdruck für Adverbien und keine Veränderung der Körperstellung

zur Darstellung des Rollenwechsels. LBG ist keine eigene Sprache sondern folgt den Regeln und Strukturen der deutschen Sprache, weshalb man auch die deutsche Grammatik kennen muss (Boyes Braem, 1995, S. 148).

LBG dient unter anderem dazu, hörgeschädigten Kindern die Bestandteile der gesprochenen Sprache besser zugänglich zu machen, da das Ablesen viel schwieriger ist. LBG ist ein Versuch, die gesprochene Sprache mit Hilfe von Gebärdenzeichen zu visualisieren, LBG ist eine Sichtbarmachung von Lautsprache (Wisch, 1990, S 185).

Wird LBG bei einem Dolmetscheinsatz verwendet, setzt dies eine entsprechende Lautsprachkompetenz der hörbeeinträchtigten Person voraus (Wisch, 1990, S.185).

3.4 Fingeralphabet

Einzelne Wörter oder Sätze können auch mittels Fingeralphabet produziert werden. Eine einzelne Handform entspricht hier einem einzelnen Buchstaben des Alphabetes. Werden ganze Sätze buchstabiert, so folgt die Wortstellung der Grammatik der Lautsprache.

Gebärdensprachebenutzer wenden das Fingeralphabet allerdings nur bei Begriffen an, für welche es noch keine Gebärde gibt so zum Beispiel bei Eigennamen von Personen, Städten, Organisationen oder technischen Ausdrücken (Boyes Braem, 1995, S. 146 – 147).

Eine Verdolmetschung in welcher nur Fingeralphabet angewendet wird, wäre mit grosser Wahrscheinlichkeit undenkbar, da die Produktion ermüdend ist und für den Empfänger über eine längere Zeitspanne sehr anstrengend. Ausserdem hat die Forschung von Reich & Blick (Boyes Braem, zit. nach Reich und Blick, 1976, S. 146) ergeben, dass bei einer effektiven Anwendung des Alphabetes nur 56% des Inhaltes verständlich ist. Eine gewisse Lautsprachkompetenz wird offensichtlich auch hier vorausgesetzt.

3.5 Absehen / Lippenlesen

Absehen vom Mundbild oder Lippenlesen dient der visuellen Aufnahme der gesprochenen Information, welche akustisch von Hörgeschädigten nur in Bruchstücken oder gar nicht erfasst werden können (Wikipedia, 2009, Lippenlesen). Als Mundbild werden die unterschiedlichen Lippenbewegungen, Bewegungen der Mundregion und die von aussen sichtbare Zungenstellung bezeichnet. Nur ungefähr 30% der gesprochenen Sprache sind direkt über das Mundbild erfassbar (Fink, 1995, S. 300) und viele der erkennbaren Laute ähneln sich (Butter / Mutter). Das Absehen ist ein Lückenvbild und nur wenige Bewegungen sind beim Sprechen sichtbar (Lindner, 1999, S. 199).

Die Sprachlaute (Phoneme) entsprechen also nicht unbedingt den Buchstaben (Grapheme). Ausserdem ist es besonders schwierig Laute zu erkennen, welche im Sprechapparat des Kehlkopfs oder durch eine bestimmte Zungenstellung erzeugt werden,

da diese weniger deutlich oder gar nicht abgelesen werden können (Engels, 2008, S. 3 – 5).

Das Absehen beschränkt sich nicht nur auf das Ablesen vom Mundbild, sondern auf das ganze Gesicht des Sprechers und dessen Körpersprache. Das fordert grosse Konzentrationsfähigkeit der hörbeeinträchtigten Person und ist sehr anstrengend. Gute Sprachkenntnisse, Einprägung verschiedener Wörter und Kontext helfen bis zu einem gewissen Grad die Mundbilder zu entschlüsseln, liefern aber dennoch ein mehrdeutiges Lückenbild. Durch Faktoren wie zum Beispiel ein ungünstiges Umfeld (schlechte Lichtverhältnisse), eine undeutliche Artikulation oder eingeschränktes Mundbild (Bart, Gähnen, Kaugummi) des Sprechers wird die Informationsübermittlung erschwert (Engels, 2008, S. 10 – 12)

4. Dolmetschformen und Kommunikationsstützen für Menschen mit einer Hörbehinderung

Gemäss Fink (1995, S. 303) sind schwierige Gesprächssituationen im Leben von CI-Tragenden immer wieder anzufinden. Diese Situationen können aber entschärft werden, indem verschiedene Kommunikationshilfen hinzugezogen werden. Hierzu sollten alle menschlichen und technischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um eine bestmögliche Verständigung zwischen Hörenden und Betroffenen herzustellen. Missverständnisse und Verständigungsschwierigkeiten können so vermindert werden und der Hörgeschädigte ist weder optisch noch akustisch benachteiligt, seine aktive Teilnahme wird ermöglicht (Fink, 1995, S. 303).

Möglicherweise wünschen sich CI-Versorgte eine nach ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasste Verdolmetschung.

Nach Hurwitz (1984, S. 2) sollten sich Dolmetscher idealerweise in allen Sparten der Kommunikation verständigen können und sich der unterschiedlichen Kommunikations- und Sprachfähigkeiten von Hörgeschädigten bewusst sein. Dolmetscher sollten sich darum bemühen, die Fähigkeiten und Bedürfnisse nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen.

4.1 Gebärdensprachdolmetschen

Gebärdensprachdolmetscher kommen zum Einsatz, wenn hörgeschädigte Gebärdensprachbenutzer und Hörende aufeinander treffen. Gedolmetscht wird von der Gebärdensprache in die Lautsprache und umgekehrt. Die Einsätze finden in verschiedensten Situationen statt, wie zum Beispiel in Schule/Ausbildung, am Arbeitsplatz, kulturellen Anlässen, Behörden. Gebärdensprachdolmetscher haben ein gutes Allgemeinwissen, kennen die Kultur der Gehörlosen, sind sich der linguistischen

und kognitiven Prozesse bewusst und halten sich an den Ehrenkodex⁶ (procom⁷, 2010, Berufsbild).

Der Vorteil dieser Methode ist die simultane Verdolmetschung. Prosodie und Intonation können miteinbezogen werden.

Voraussetzung hier ist, dass der hörgeschädigte Kunde die Gebärdensprache kennt und versteht. Für CI-Versorgte, welche postlingual ertaubt sind oder sich an der Lautsprache orientieren, ist dies wahrscheinlich nicht die passende Form.

4.2 Schriftdolmetschen

Beim Schriftdolmetschen wird die gesprochene Sprache meistens per 10 Fingertastatursystem über das Notebook simultan in eine verkürzte Schriftsprache übertragen und visuell per Monitor oder Leinwand an den hörgeschädigten Kunden übermittelt.

Diese Methode eignet sich besonders gut für Personen, welche postlingual ertaubt sind und sich an der Lautsprache orientieren, denn die Gebärdensprache ist für diese Personen eine Fremd- oder Zweitsprache (Tiittula, 2001, S. 482).

Allerdings ist der Lag⁸ zwischen dem gesprochenen und dem geschriebenen Text grösser als beim Gebärdensprachdolmetschen. Dieser grosse Lag hat unter anderem zur Folge, dass das gesprochene Material stark zusammengefasst werden muss und somit nur ca. 60% des Gesprochenen wiedergegeben werden kann (Tiittula, 2001, S. 484)

Tippfehler sind unvermeidbar und dessen Korrekturen können sich unvorteilhaft auf die Verständlichkeit auswirken. Interpunktion und sonstige Schriftzeichen können Elemente wie Prosodie, Intonation, Lautstärke und Sprechpausen nur bedingt ersetzen. Während in der Gebärdensprache nonverbale Kommunikation in die Körperhaltung oder Mimik miteingebunden werden kann, ist dies beim Schriftdolmetschen aufgehoben (Tiittula, 2001, S. 487).

In Deutschland wird zum Teil auch die Variante der Maschinenstenographie angewendet. Inhalte werden mittels einer Stenographie- oder Silbentastatur und spezieller Software übermittelt. Diese Methode ermöglicht, im Gegensatz zum Schriftdolmetschen

⁶ Der Ehrenkodex der Dolmetscher ist ein Regelwerk, welches die Grundzüge der Verantwortungen und Verhaltensregeln enthält.

⁷ PROCOM „Stiftung für Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte“ ist in der Schweiz für die Vermittlung von Gebärdensprachdolmetschern zuständig

⁸ Der Lag ist die Verzögerung zwischen der Ausgangsnachricht und der Verdolmetschung.

über die Computertastatur, eine Simultanübersetzung.

In der Schweiz wird diese Methode gemäss pro audio⁹ (2009, private Korrespondenz) nicht angewendet, da Anschaffungskosten einer speziellen Tastatur wie auch Software notwendig sind und der Erfolg dieser Methode stark von der Routine des Dolmetschers abhängig ist. Das Training ist sehr intensiv und bei ungefähr 20 Einsätzen pro Dolmetscherin pro Jahr ist die Qualität mit der Silbentastatur nicht vertretbar.

Abbildung 3: Arbeitsmittel der Schriftdolmetscher. Oben: Schriftdolmetschen mit Silbentastatur. Unten: Schriftdolmetschen über normale Tastatur¹⁰

4.3 Schriftdolmetschen mit Spracherkennung

Ein weiteres Dolmetschverfahren ist das Schriftdolmetschen mit Hilfe eines Spracherkennungssystems. Diese Art von Dolmetschen ist noch nicht sehr weit verbreitet, erlaubt aber eine Simultanübersetzung vom gesprochenen Wort in geschriebene Sprache mittels einer Spracherkennungssoftware. Der mündliche Text wird von den Dolmetschern in ein Mikrofon nachgesprochen und dann in Form eines schriftlichen Text oder Untertitel wiedergegeben. Je schneller und leistungsfähiger der Computer, desto simultaner die Verdolmetschung. Allerdings muss das Spracherkennungssystem auf den Sprecher abgestimmt sein.

Diese Methode wird auch Re-Speaking genannt und wird bei der Tagesschau „10vor10“ des Schweizerischen Fernsehens angewendet. Das Schweizer Fernsehen verwendet das Spracherkennungssystem „Dragon Naturally Speaking“. Eine ähnliche, jedoch qualitativ nicht gleichwertige Version wurde von der Schriftdolmetscher-Vermittlung pro audio schweiz, getestet mit dem Gedanken dieses System auf in der Schweiz einzuführen. Jedoch hätte dies eine Einarbeitungszeit von mindestens 100 Stunden bedeutet und die Anschaffung für neue und leistungsfähigere Laptops. Auch die Einsatzbedingungen

⁹ pro audio schweiz ist eine Organisation für Menschen mit einer Hörbehinderung und ist für die Vermittlung von Schriftdolmetschern zuständig

¹⁰ <http://www.schriftdolmetschervermittlung.de/index.htm?http://www.schriftdolmetschervermittlung.de/schriftdolm.htm~mainFrame> [14.02.2010]

wären schwierig, da für diese Methoden unter Umständen Sprecherkabinen notwendig sind (2009, private Korrespondenz).

4.4 Kommunikationsassistentenz

Kommunikationsassistenten kommen in der Schweiz vor allem bei Menschen mit einer Hör- und Sehbehinderung zum Einsatz.

In Bayern, Deutschland, läuft aktuell ein Projekt¹¹ mit dem Ziel, eine Kommunikationsassistentenz für hörgeschädigte Menschen aufgrund des Mangels an Gebärdensprachdolmetschern auszubilden. Laut der Definition¹² dieses Projektes sichern Kommunikationsassistenten die Kommunikation zwischen Hörenden und Hörgeschädigten.

Im Unterschied zu Gebärdensprachdolmetschern haben die Kommunikationsassistenten einen eingeschränkten Arbeitsbereich und stellen die Kommunikation mit LBG, LUG¹³, Mitschrift, Gebärdensprache, Oraldolmetschern her. Die Kommunikationsassistentenz dolmetscht nur bis zu einem gewissen Grad und übernimmt zusätzlich die Begleitung zu Terminen oder Anlässen und unterstützt die Hörgeschädigten in alltäglichen Belangen (Bericht zum Projekt „Kommunikationsassistentenz“).

4.5 FM-Anlage

Die FM-Anlage ist eine drahtlose Übertragungsanlage. Der Sprecher trägt ein Mikrofon wie auch einen Sender und ist mit dem Empfänger, getragen vom Zuhörer, drahtlos verbunden. Die Nachricht des Sprechers wird mittels UKW-Wellen an das Empfangsgerät übermittelt. Das Empfangsgerät ist durch den Audioeingang mit dem Hörgerät des Trägers gekoppelt. Dank der FM-Anlage können Störgeräusche unterdrückt werden, der Nachhall wird ausgeblendet und das Gesprochene wird deutlicher (oction, 2009, FM-Anlage).

Die Nutzung von FM-Anlagen ist problematisch, da dieses Gerät sowie das CI über ein drahtloses Signal und Energie-Übertragungsstrecke verfügen. Beim CI liegt diese zwischen der Sendespule am Kopf und dem Implantat, bei der FM-Anlage liegt diese zwischen Sender und Empfänger. Durch diese Konstellation sind Störungen (Interferenzen) nicht auszuschliessen (Diller, 1997, S. 49).

4.6 Weitere Dolmetschformen

¹¹ Projektverantwortliche sind der Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V., die Bayrische Gesellschaft zur Förderung Gehörloser und Schwerhöriger e.C und die Landesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter Studenten und Absolventen e.V

¹² siehe Anhang: Bericht zum Projekt „Kommunikationsassistentenz“ in Bayern

¹³ LUG = lautsprachlich unterstützendes Gebärden

Weitere Dolmetschformen werden vor allem von der Kommunikationsassistentin in Deutschland verwendet, haben auf diese Arbeit aber keinen Einfluss und werden daher im Fragebogen nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Dolmetschformen werden erläutert, um weitere Kommunikationsmöglichkeiten aufzuzeigen:

Oraldolmetschen: Die Kommunikationsassistentin übersetzt das Gesagte simultan (gleichzeitig) oder konsekutiv (zeitversetzt). In der Regel sitzt die Kommunikationsassistentin der hörgeschädigten Person gegenüber und ist mittels elektrotechnischer Anlage (Mikrolink) mit diesem verbunden. Die Assistentin spricht die Übersetzung in die Mikrolink Anlage und diese wird von der betroffenen Person empfangen. Diese Form kann auch beim Telefondolmetschen angewendet werden. Die Nachteile hier sind, dass Fachterminologien oder komplexer Satzbau unter Umständen nicht verstanden werden. Im konsekutiven Verfahren muss die Assistentin oft stichpunktartig mitschreiben um das Gesagte nicht zu vergessen (ini.Kab-Qualifizierung zur Arbeits- und Kommunikationsassistentin für Hörgeschädigte im Beruf, 2009, S. 6).

Telefondolmetschen: Hörgeschädigte können oft nur erschwert bis gar nicht an Telefongesprächen oder Videokonferenzen teilnehmen. Die Kommunikationsassistentin unterstützt in simultaner oder konsekutiver Form und kann somit eine Kommunikation zwischen den Gesprächspartnern herstellen. (ini.Kab-Qualifizierung zur Arbeits- und Kommunikationsassistentin für Hörgeschädigte im Beruf, 2009, S. 6).

4.7 Dolmetschformen im Vergleich

Vor- und Nachteile der verschiedenen Dolmetsch-/Kommunikationsformen					
Gebärdensprachdolmetschen	Schriftdolmetschen	Schriftdolmetsche m. Maschiene stenographie	Schriftdolmetschen m. Spracherkennung	Kommunikations-assistenz	FM-Anlage
+ simultan geringer Lag	+ simultan mittlerer Lag - Abkürzungen durch Lag beim Elintippen	+ simultan Grösserer Lag + schnellere schriftl. Verdolmetschung	+ simultan geringer Lag	+ überall einsetzbar	+ gute Übermittlung v. Inhalt
+ Prosodie und Intonation einbeziehen	- Einbezug v. Intonation und Prosodie bedingt möglich	- Einbezug v. Intonation und Prosodie bedingt möglich	- Einbezug v. Intonation und Prosodie bedingt möglich		+ Gesprochenes deutlicher verstanden
- Gegenüber muss Sprache beherrschen	+ für alle verständlich	+ für alle verständlich	+ für alle verständlich	+ angepasst auf Bedürfnis des Einzelnen	
+ überall einsetzbar	- gewisse Infrastruktur muss gegeben	- gewisse Infrastruktur muss gegeben	- gewisse Infrastruktur muss gegeben - allenfalls Sprecherkabinen notwendig	+ überall einsetzbar	
	+ Schrift bleibt meist länger sichtbar	+ Schrift bleibt meist länger sichtbar	+ Schrift bleibt meist länger sichtbar		
+ Fehler können unmittelbar korrigiert werden	- Fehler weniger schnell korrigierbar	- Fehler weniger schnell korrigierbar			
+ Inhalt kann fast komplett übermittelt werden	- Inhalt stark zusammengefasst	- Inhalt stark zusammengefasst	+ Inhalt kann fast komplett übermittelt werden		
			- Geschwindigkeit abhängig v. Technik		- Interferenzen durch Technik möglich
		- intensives Training	- lange Einarbeitungszeit notwendig (100h)		
		- teure Anschaffungskosten f. Tastatur und Software	- hohe Anschaffungskosten		
Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetscher	Ausbildung zum Schriftdolmetscher	Ausbildung zum Schriftdolmetscher mit zus. Steno-Tastatur	Ausbildung zum Dolmetscher	Keine Dolmetschausbildung → Ausbildung zur Kommunikationsassistenten	

Tabelle 3: Gegenüberstellung der verschiedenen Dolmetschformen

5. Fragestellung

Die Erfolge bezüglich Sprachverstehen bei einer CI-Implantation sind sehr unterschiedlich. Der Zweck des Cochlea Implantates besteht darin, ein optimales Hörvermögen und Sprachverstehen wiederherzustellen, was aber nicht in allen Lagen zu 100 Prozent umzusetzen ist. Als angehende Gebärdensprachdolmetscherin stellt sich nun daher die Frage:

1. Welche Formen von Dolmetschen werden von CI-Trägern gewünscht an welchen Settings gewünscht?
2. Welche Auswirkungen/Möglichkeiten hat das Cochlea Implantat für die Gebärdensprachdolmetscher?

II Praktischer Teil

6. Untersuchungsstrategie und Erhebungsinstrument

6.1 Methode der Untersuchung

Als Methode der empirischen Untersuchung wurde die quantitative Methode gewählt. Die quantitative Form eignet sich zur einfachen, numerischen Darstellung der Ergebnisse und unterstützt den gezielten Zugang zu Resultaten.

Um die Frage nach den verschiedenen Formen von Dolmetschen welche von Personen mit einem CI gewünscht werden beantworten zu können, werden zuerst persönliche Fragen, Fragen zum Hörvermögen, dem CI und Kommunikationssituationen gestellt. In einem weiteren Schritt folgen konkretere Fragen zu Dolmetschdienstleistungen und führen so zu weiteren Ergebnissen in Bezug auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der CI-Versorgten.

Um auf die Meinungen und persönlichen Erfahrungen der Befragten einzugehen, sind bewusst offene Fragen gestellt worden um diese in der Aushebung mit einzubeziehen. Weiter wurden auch Erfahrungsberichte in Gesprächen mit Betroffenen an Informationsveranstaltungen, wie beispielsweise dem CI Forum in St.Gallen in die Arbeit miteinbezogen.

Aus den Antworten, in welchen Kommunikationssituationen Probleme auftauchen und welche Störfaktoren die Kommunikation negativ beeinflussen, kann erörtert werden, welche Auswirkungen das CI für auf die Arbeit der Gebärdensprachdolmetscher hat oder welche neuen Möglichkeiten sich daraus ergeben.

6.2 Festlegung der Untersuchungsgruppe

Zur Zielgruppe gehören alle CI-Träger, unabhängig von Alter, Geschlecht und Laut-/Gebärdensprachkenntnissen im deutschsprachigen Raum der Schweiz und Deutschland.

6.3 Erhebungsinstrument

Das Erhebungsinstrument dieser Bachelor-These ist ein anonymer Fragebogen in quantitativer Form mit mehrheitlich geschlossenen Fragen. Mehrfachantworten sind teilweise möglich. Platz für persönliche Meinungen und Erfahrungen wurden eingeräumt.

6.4 Struktur des Fragebogens

Der Fragebogen ist in 4 Hauptteile mit jeweiligen Unterfragen gegliedert.

1. Person: Angaben zu Vor- und Familiennamen, sowie E-Mail-Adresse und Wohnkanton respektive Bundesland waren freiwillig. Diese Informationen werden

vertraulich behandelt. Lediglich Jahrgang sowie Geschlecht wurden für die Auswertung des Fragebogens verwendet.

2. Angaben zum CI und Sprachanwendung: Fragen zur mono- oder binauralen Versorgung und Zeitpunkt der Implantation, Hörvermögen mit und ohne CI sowie Zugehörigkeit, Erlernen der Lautsprache, Erstsprache und Sprachproduktion sowie Sprachverstehen in Einzel- und Gruppengesprächen, Störfaktoren, Situationen von gestörter Kommunikation
3. Fragen zu Dolmetschangeboten und Dolmetschbedürfnissen: mit diesem Teil wurden 2 verschiedene Gruppen befragt. Die erste Gruppe hat selber schon Dolmetscher bestellt, die zweite Gruppe hat noch keine Erfahrung mit Dolmetschern. Dieser Teil ist aufschlussreich für die Bedürfnisse in Bezug auf die genutzten und gewünschten Dolmetschdienstleistungen.
Die Fragen zielen darauf ab, ob und wie oft Dolmetscher bestellt werden, Interesse an diesem Angebot, gewünschte Dolmetschdienstleistung, Einsatzbereich, gewünschte Kommunikationsform.
4. Kommunikations-Situationen: Fragen zu Situationen in welchen am meisten Kommunikationsprobleme auftauchen mit persönlichen Beispielen.

6.5 Quelle der Begriffsnutzung

Situationen: Die verschiedenen Situationen in welchen Dolmetscher bestellt oder gewünscht werden stützen sich auf die Kategorisierung des Bestellformulars für Dolmetscher der Procom, dem Dolmetschdienst der Schweiz. Diese Situationen werden als Settings bezeichnet.

Es gibt verschiedene Gesprächssituationen welche in Monolog, Dialog und Gruppengespräche unterteilt werden. Beim Monolog gibt es nur einen Sprecher. Die Zuhörer beteiligen sich nicht am Gespräch und der Monolog ist häufig an Vorträgen und Referaten zu finden. Es wird nur von einer Sprache in die andere gedolmetscht.

Beim Dialog findet das Gespräch unter 2 Teilnehmern statt, beispielsweise bei Beratungsgesprächen und Elternabenden Es wird von der einen Sprache in die andere und zurück gedolmetscht.

Beim Gruppengespräch können alle beteiligten Personen am Gespräch teilnehmen. Diese Situation ergibt sich bei Teamsitzungen und Besprechungen und ist häufig unstrukturiert. Es wird von der einen Sprache in die andere und zurück gedolmetscht.

6.6 Ablauf der Untersuchung

Der Fragebogen wurde mittels Vereinen (pro auditio schweiz), Internetforen (www.taubenschlag.ch – Das Portal für Gehörlose und Schwerhörige, www.dci.de – und

die Deutsche Cochlear Implantat Gesellschaft e.V. Verbänden), am CI-Forum St. Gallen und persönlichen Kontakten verteilt. Grosse Unterstützung wurde durch eine Gebärdensprach- und Schriftdolmetscherin aus Deutschland geleistet, welche dort den Fragebogen an Betroffene in Deutschland verteilte

Die ermittelten Daten wurden zur Auswertung in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt um die einzelnen Grössen miteinander vergleichen zu können.

7 Datenerhebung und Auswertung

7.1 Informationen zu den befragten Personen

7.1.1 Persönliche Angaben

Insgesamt haben sich **19 Teilnehmer** verschiedenen Alters bereit erklärt, sich an der Umfrage zu beteiligen. Hauptsächlich handelt es sich um weibliche Teilnehmer. Die Beteiligungsrate aus der Schweiz und aus Deutschland ist ungefähr gleich gross.

Herkunft der Teilnehmer (N=19)		Geschlecht der Teilnehmer (N=19)	
Schweiz	9	Weiblich	13
Deutschland	10	Männlich	6

Tabelle 4: Herkunft und Geschlecht der Teilnehmer

Alter	Anzahl (N=19)
Keine Angabe	1
21 - 30	5
31 – 40	3
41 – 50	5
51 - 60	2
61 - 70	3

Tabelle 5: Alter der Teilnehmer

7.1.2 Informationen zur CI-Versorgung und Hörvermögen

Mehrheitlich wurde bei den Befragten eine monoaurale¹⁴ Implantation vorgenommen. Die Implantation wurde vorwiegend bei Personen ab 31 Jahren durchgeführt, die Hörschädigung ist beim grössten Teil der Teilnehmenden zwischen Geburt und 10 Jahren eingetreten. Genauere Informationen pro Teilnehmer können im Anhang entnommen werden.

.

¹⁴ Monoaural = einseitige CI-Versorgung, binaural = beidseitige CI-Versorgung

CI-Versorgung (N=19)	
CI Monaural	12
CI Binaural	7

Tabelle 6: Art der CI-Versorgung pro Teilnehmer

Alter Implantation	Anzahl (N=19)	Alter Hörbehinderung	Anzahl (N=19)
Keine Angabe	1	Keine Angabe	1
0 - 10	1	0 - 10	15
11 - 20	4	11 - 20	1
21 - 30	1	21 - 30	0
31 - 40	4	31 - 40	2
41 - 50	4	41 - 50	0
51 - 60	4	51 - 60	0

Tabelle 7: Alter der Implantation und Hörbehinderung pro Teilnehmer

Das Hörvermögen mit Cochlea Implantat ist bei den betroffenen Personen stark verbessert worden. Die Hörbehinderung ist jedoch nicht komplett aufgehoben und es besteht nach wie vor eine leicht- bis mittelgradige Schwerhörigkeit.

N=18	Hörvermögen ohne CI	Hörvermögen mit CI
leichtgradige Schwerhörigkeit (25 bis 40 dB)	0	10
mittelgradige Schwerhörigkeit (40 bis 70 dB)	0	6
hochgradige Schwerhörigkeit (70 bis 100 dB)	4	1
Gehörlosigkeit (mehr als 100 dB)	15	0

Tabelle 8: Hörvermögen der Teilnehmer mit und ohne CI

Die befragten Personen selbst sehen sich subjektiv betrachtet folgenden Kategorien zugehörig:

Abbildung 4: subjektive Zugehörigkeit
(Wie fühlen sie sich) nach Audeoud und Lienhard (2006, S. 45)

7.1.3 Sprachverstehen und Sprachidentifikation

Bei den meisten Teilnehmern ist die Hörschädigung in der prälingualen Phase eingetreten, also vor Erlernen der Lautsprache. Bei gut der Hälfte davon, hat die Hörschädigung während dem Lernprozess der Lautsprache, also in der perilingualen Phase, stattgefunden.

Abbildung 5: Zeitpunkt des Eintretens der Hörschädigung in Bezug auf den Spracherwerb

Somit hat der grösste Teil der Befragten die Sprache erst nach Eintreten der Hörschädigung erlernt und folglich gemäss Diller (1997, S. 60) nicht das gleiche sprachliche Fundament wie postlingual Hörgeschädigte oder Menschen ohne Hörbeeinträchtigung. Das sprachliche Fundament und die Sprachidentifikation, das heisst Sprachbeherrschung, Sprachverstehen und Sprachanwendung der CI-Tragenden, können wichtige Faktoren in Bezug auf die bevorzugte Dolmetschform sein.

Die Ergebnisse zeigen, dass die sich die meisten Betroffenen mit der Lautsprache identifizieren. Lediglich 2 Personen bezeichnen die Gebärdensprache als ihre Erstsprache. Bei der ersten Person ist die Hörschädigung in der prälingualen Phase eingetreten, bei der zweiten Person in der postlingualen Phase. Diese Person bezeichnet die Gebärden- und Lautsprache als Erstsprache.

Sprachidentifikation (N=19)	
Gebärdensprache	2
Lautsprache	18

Tabelle 9: Sprachidentifikation der Teilnehmenden

Vergleicht man die 3 Gruppen, klassifiziert nach Eintritt der Hörschädigung, einzeln miteinander, so stehen Sprachbeherrschen und Sprachverstehen für die Sprachen Hochdeutsch/Deutsch, Dialekt und Gebärdensprache im nahezu gleichen Verhältnis zueinander.

(N=19)	Deutsch/Hochdeutsch	Gebärdensprache	Dialekt
Sprachbeherrschung	18	12	7
Sprachverstehen	18	12	9

Tabelle 10: Sprachbeherrschung und Sprachverstehen der Teilnehmenden

Folglich wenden die befragten Personen im Privatleben wie auch im Berufsleben hauptsächlich die Deutsche Lautsprache an.

Abbildung 6: Kommunikationsformen der Teilnehmenden im Privat- und Berufsleben

Einige der an der Umfrage beteiligten Personen waren vor der Implantation schwerhörig bis hochgradig schwerhörig. Nach der Implantation sind die Meisten leicht- bis mittelgradig schwerhörig. Ergänzend zu diesen Angaben interessiert, wie das Sprachverstehen in einzelnen Situationen ist. Hier sind die Situationen in Einzel- und Gruppengespräche sowie Vorlesungen und grössere Veranstaltungen unterteilt

Abbildung 7: Sprachverständnis der Teilnehmenden bei Einzel-/Gruppengesprächen und Vorlesungen/grösseren Veranstaltungen

Die hier vertretenen CI-Versorgten verstehen also in den meisten Gesprächssituationen, vor allem bei Einzelgesprächen, den Inhalt einer sprachlichen Nachricht. Bei Gruppengesprächen und bei Vorlesungen oder grösseren Veranstaltungen können Schwierigkeiten beim Sprachverstehen auftreten.

Abbildung 8: Sprachverständnis der Teilnehmer bei Einzel-/Gruppengesprächen und Vorlesungen/grösseren Veranstaltungen

7.2 Erfahrungsberichte der befragten Personen in Bezug auf Störfaktoren in der Kommunikation

Bereits unter Kapitel 2.4. werden Störfaktoren genannt, welche die Kommunikation behindern können und zu Missverständnissen und Nichtverstehen führen. Die Umfrageteilnehmenden nennen in der Befragung die Faktoren, welche eine Gesprächssituation im negativen beeinflussen können und fügen konkretere Beispiele hinzu. Diese Faktoren stimmen grösstenteils mit den Punkten aus Kapitel 2.4 überein.

(N=19)

Abbildung 9: Von den Teilnehmenden genannte Störfaktoren der Kommunikation

Weitere Störfaktoren von Einzelpersonen genannt:

- schlechte Lichtverhältnisse
- Geräusche der Stühle
- Türknallen
- Absatzschuhe
- Vogelgezwitscher
- Telefon
- Tinnitus

Persönliche Erfahrungen:

Stör-, Neben oder Umgebungsgeräusche sind für CI-Tragende kaum zu vermeiden. Das Problem des CI's darin, dass man mit dem Implantat wirklich ALLES besser hört, jedoch mit der akustischen Sprachaufnahme hin und wieder Probleme entstehen. Dieses Defizit konnte bei der befragten Person dank entsprechendem Training reduziert werden. Mit der Hörgeräteversorgung einer heute CI-implantierten Person (Hörvermögen ohne CI: Gehörlosigkeit mehr als 100dB), war das Verstehen vor dem Implantat zwar stärker beeinträchtigt, dafür war das Hören angenehmer und weniger anstrengend. So war beispielsweise der Genuss des Musikhörens mit Hörgerät im Gegensatz zum Musikhören mit Cochlea Implantat angenehmer.

Für viele Betroffene gibt es unzählige Situationen, in welchen die Kommunikation schwierig ist. Sind etwa mehrere Gesprächspartner anwesend und das Gespräch unstrukturiert, hektisch diskutiert wird oder die Diskussionspartner sich gegenseitig ins Wort fallen, können CI-Tragende dem Mundbild nicht mehr folgen. Das Mundbild ist

jedoch für viele CI-Versorgte ein wichtiges Hilfsmittel in der Kommunikation. Die befragten Personen müssen in solchen Momenten oft nachhaken und sich nach dem Gesprächsinhalt erkundigen.

Wenn das Licht schlecht ist, der Sprecher sich seitlich weg dreht, die Entfernung zum Redner zu gross oder die Kommunikation durch Verkehrslärm gestört ist, fällt das Verstehen von Sprache schwer. Eine Sitzung, Vorlesung oder ein Seminar ist für Betroffene nach einer gewissen Zeit anstrengend, wenn keine (Schrift-) Dolmetschende, keine Ringleitung oder FM-Anlage zur Verfügung stehen. Unter dieser Anstrengung leidet schlussendlich die Konzentration.

Als Unterstützung zur Kommunikation zählt weiter die FM-Anlage. Mittels dieser kann der Sprecher sehr gut verstanden werden. Ein Dolmetscher muss in diesem Falle nur noch die Fragen der Personen übersetzen, welche nicht ins Mikrofon sprechen. Die Nutzung der FM-Anlage funktioniert dann reibungslos, wenn nur eine Person spricht. Verstanden werden auch Personen welche sich in unmittelbarer Nähe befinden was bei mehreren gleichzeitig sprechenden Personen wegen des Lärmpegels Schwierigkeiten beim Verstehen verursachen kann.

In Situationen mit jeweils nur einem Gesprächspartner, einem strukturierten Ablauf der Anpassung des Gesprächstempos und Rücksichtnahme auf die hörgeschädigte Person, verläuft die Kommunikation reibungslos. Allerdings bereitet der Dialekt des Gegenübers hin und wieder Probleme. Ein sauberes Hochdeutsch und eine kräftige Stimme sowie ein angemessenes Sprechtempo unterstützen die Verständigung der verschiedenen Gesprächsteilhaber ohne Anwesenheit einer Kommunikationsunterstützung.

7.3. Zur Situation der Dolmetschdienstleistungen für CI-Träger

7.3.1 Häufigkeit der Beanspruchung der verschiedenen Dolmetschdienstleistungen

Aus der Umfrage hat sich ergeben, dass nur 8 der 19 Teilnehmenden jeweils Dolmetscher bestellen. Ein Teilnehmer bestellt seit der Implantation gar keine Dolmetscher mehr.

Abbildung 10: Häufigkeit der von den Teilnehmenden bestellte Dolmetscher sowie effektiv bestellte Dolmetschform

Von den 8 Personen, welche die Dolmetschdienstleistung beanspruchen, werden vor allem Gebärdensprachdolmetscher bestellt. Darauf folgen Schriftdolmetscher, aber auch Kommunikationsassistenten sind gefragt. In manchen Situationen wird auch die Hilfe von hörenden Freunden in schwierigen Kommunikationssituationen beansprucht.

Die Mehrheit dieser Personen versteht Gebärdensprache und kann diese auch selber anwenden.

Die Mehrheit der Gruppe, welche bis anhin noch keine Dolmetscher bestellt hat, würde eine Verdolmetschung beanspruchen.

Teilnehmer würden von Dolmetschdienstleistung Gebrauch machen (N=19)	
Ja	8
Nein	3

Tabelle 11: Anzahl Teilnehmer, welche noch keine Dolmetscher bestellt haben, davon aber Gebrauch machen möchten

Gewünschte Dolmetschform der Teilnehmer, welche noch keine Dolmetscher bestellt haben

Diese Personen würden die Dienstleistung der Schriftdolmetscher bevorzugen. Die Form der Gebärdensprache wird weniger verlangt. Einige der Teilnehmenden beherrschen zwar die Gebärdensprache, aber dennoch ist die Lautsprache das vorherrschende Kommunikationsmittel.

Die Form der Kommunikationsassistent wird vermutlich darum am meisten gewünscht, da in vielen Situationen die Verdolmetschung nicht durchgehend erfordert ist und eine Kommunikationsassistent sich individueller auf den CI-Versorten und dessen Bedürfnisse in bestimmten Situationen einstellen kann.

Weshalb verschiedene Dolmetschdienstleistungen generell von den befragten Personen nicht beansprucht werden, kann damit zusammenhängen, dass in verschiedenen Situationen bereits Dolmetscher zur Verfügung stehen beziehungsweise von einer anderen Person bestellt wurde, die Kosten zu hoch sind (Deutschland). Andere wissen aber gar nicht, dass solche Dienstleistungen vorhanden sind.

7.3.2 Gewünschte Dolmetsch- und Kommunikationsformen

In Bezug auf die Kommunikationsform wünschen sich sämtliche Umfrageteilnehmenden folgende Verdolmetschungsformen:

Abbildung 11: Gewünschte Kommunikationsform der Teilnehmer welche 1. Dolmetscher bestellt haben, 2. noch keine Dolmetscher bestellt haben

Von der Gruppe, welche über Erfahrung mit Dolmetschdienstleistungen verfügt, wird die Gebärdensprache knapp bevorzugt, dicht gefolgt vom Schriftdolmetschen.

Schriftdolmetschen wird hauptsächlich von den Teilnehmenden gewünscht, welche bis anhin noch keine Dolmetscher bestellt haben. In der Auswertung ist zu erkennen, dass diese Personen hauptsächlich den Austausch in der Lautsprache pflegen. LBG, Wiederholen des Satzes um von den Lippen abzulesen, und die Beanspruchung von Freunden wird ebenfalls eher von der Gruppe genutzt, welche bis anhin noch keine Dolmetscher bestellt hat.

Im Übrigen werden neben dem CI auch andere technische Hilfsmittel genutzt. So nutzen 11 der befragten Personen regelmässig die FM-Anlage und 2 die Induktionsschleife.

7.3.3 Zu den Dolmetschsettings und Situationen mit Kommunikationsproblemen

Es gilt herauszufinden in welchen Situationen sich CI-Versorgte einen Dolmetscher wünschen, sind die Settings, also Einsatzorte, wie auch die Art des Gesprächs. Mit der Gesprächsform ist Monolog, Dialog und Gruppengespräch gemeint.

Abgesehen von den verschiedenen Störfaktoren, welche eine Kommunikation negativ beeinflussen können, gibt es bestimmte Situationen (Settings) in welchen der Austausch ohne Verlust von Information gehindert wird. Als erstes wird festgehalten, in welchen Settings und Situationen die Kommunikation für alle befragten Teilnehmenden beeinträchtigt ist.

Abbildung 12: Situationen in welchen Kommunikationsprobleme auftauchen

Hinzu kommen die Gesprächsformen des Kommunikationsaustauschs, in welchen für die Betroffenen ebenfalls oft eine Störung der Verständigung auftritt.

Abbildung 13: Situationen Total in welchen von den Teilnehmern Dolmetscher gewünscht werden

Dolmetscher werden vor allem bei öffentlichen Settings und Gruppendiskussionen bestellt oder gewünscht. Die Umfrageteilnehmenden haben in Ihren persönlichen Ergänzungen mehrmals erwähnt, dass es schwierig ist dem Gespräch in Gruppen zu folgen.

7.4 Vorteile der Dolmetschdienstleistung aus der Sicht von CI-Trägern

7.4.1 Meinungen von Betroffenen, welche Dolmetscher bestellen

Für 4 Betroffene wird durch die Dolmetschdienstleistung eine gleichwertige, hundertprozentige Teilnahme einer Veranstaltung ohne Ausschluss ermöglicht. Alles kann richtig verstanden werden, Nebengeräusche werden belanglos und es besteht die Möglichkeit nachzufragen. Die CI-versorgte Person muss sich nur auf einen Sprachmittler konzentrieren, die Sorge etwas nicht verstanden zu haben verringert sich, was wiederum den Stress reduziert. Für einen befragte Person (wissenschaftlicher Mitarbeiter an der

Universität) bedeutet dies vor allem eine volle Ausübung des Berufes ohne Hindernisse, weil alle Informationen übermittelt werden können.

7.4.2 Vorstellungen von Betroffenen, welche noch keine Dolmetscher bestellt haben

Die Personen dieser Gruppe wurden befragt worin sie die Vorteile einer Dolmetschdienstleistung sehen würden. 7 Personen sind der Meinung, dass ein Dolmetscher eine bessere Teilnahme an der Kommunikation ermöglicht. Dem Sprecher wird nicht zur Last gefallen und die Veranstaltung wird nicht durch die CI-Tragenden beeinflusst. Foren und Vorträge können gut verfolgt werden, es wird mehr verstanden. CI-Versorgte können entspannter zuhören und erhalten durch den Dolmetscher mehr Mitdenk- und Mitsprachemöglichkeit.

Ausserdem müssen Familienmitglieder und Bekannte bei der Beanspruchung der Dolmetschdienstleistung die betroffene Person nicht ständig zum Arzt oder anderen Gesprächen begleiten.

Eine betroffene Person benutzt beim Fernsehen meistens Untertitel und ist mit diesem Angebot sehr zufrieden. Untertitel fehlen jedoch bei öffentlichen Veranstaltungen. Das Zuhören in grossen Räumen und Sälen und dabei alles zu verstehen ist sehr anstrengend. Hier ermöglicht die Kombination Zuhören und Schriftdolmetschen ein besseres Verstehen. Untertitel oder die schriftliche Verdolmetschung geben ebenfalls Sicherheit.

Einer weiteren Person gefällt die Gebärdensprache und findet diese Interessant. Dank Gebärdensprachdolmetscher kann diese Person ein Referat trotz Müdigkeit noch weiterverfolgen, die Anstrengungen sind geringer, mehr Information kann übermittelt werden und somit wird weniger nachgefragt.

7.5 Anforderungen der CI-Träger an die Dolmetscher

Was erwarten CI-Versorgte von Dolmetschern? Wie kann man kommunikative Probleme mit Hilfe eines Dolmetschers lösen und welche Dolmetschangebote helfen zur Verbesserung der Kommunikation in schwierigen Situationen?

Die Teilnehmenden der Umfrage wünschen sich von den Dolmetschern mehr Flexibilität in Bezug auf die kurzfristige Annahme eines Auftrages. Wünscht man sich aber einen ganz bestimmten Dolmetscher, so ist es schwierig dieses Bedürfnis zu decken.

Optimal wäre, die verschiedenen Dienstleistungen wie Gebärdensprache und Schriftdolmetschen von ein und derselben Person zu erhalten. Dies ist dann möglich, wenn der Dolmetscher von einer CI-versorgten Person und nicht von den Veranstaltern eines grösseren Anlasses mit mehreren Hörgeschädigten bestellt wird. Die Dolmetscher müssen natürlich auch über die entsprechenden Ausbildungen verfügen, um die Übersetzungsgenauigkeit zu gewährleisten. Zumindest in der Schweiz wäre dieses

Angebot eher unwahrscheinlich, da die Aufträge von den verschiedenen Vermittlungen erfolgen.

Ein Umfrage-Teilnehmer unterscheidet individuell, wann ein Dolmetscher notwendig sind und wann nicht. Da diese Person nicht jedes gesprochene Wort als wichtig empfindet, wie zum Beispiel in der Kirche oder bei einer Besichtigung, würde sie in solchen Settings keine Dolmetscher bestellen. Essentiell notwendig ist lückenloses Verstehen bei Settings wie Gerichtsverhandlungen, bei Anwälten, bei Bankgeschäften, bei der Polizei oder schwierigen Arztgesprächen.

Eine Person bestellt unter anderem für Kurse, Weiterbildungen, Führungen oder ähnlichem anderem jeweils nur dann eine Verdolmetschung, wenn die Informationen über das Mikrofon der FM-Anlage nicht weitergeleitet worden ist. Wenn der Sprecher einen längeren Monolog hält oder Gruppenarbeiten in einem ruhigen Raum stattfinden, entstehen für die Dolmetscher Übersetzungspausen. In solchen Situationen kann es für die Dolmetschenden schwierig sein zu beurteilen, wann der sprachliche Inhalt über die FM-Anlage vermittelt worden ist und sie müssen jederzeit bereit sein, die Verdolmetschung zu liefern.

Für einige CI-Versorgte gibt es Situationen, so zum Beispiel Besprechungen, in welchen der Gesprächspartner sehr gut verstanden wird. Diese Personen sind meist sensibilisiert und sprechen sehr deutlich. Hier wird also keine Dolmetschleistung benötigt. Aber es gibt natürlich immer Kommunikationspartner, welche generell schwer zu verstehen sind. In solchen Situationen ist die situative Dolmetschleistung erwünscht. Eine betroffene Person stellt sich die Zusammenarbeit mit dem Dolmetscher so vor, dass im Vorfeld abgesprochen wird, wer verdolmetscht werden muss und wer nicht und für wen es nur im Einzelfall notwendig ist. Für die Betroffene Person bedeutet dies einen besseren Kontakt zu den Leuten im Umkreis und eine bessere Integration.

Nebst Gebärdensprach- und Schriftdolmetscher könnte auch die Kommunikationsassistentin von grosser Hilfe sein, welche jeweils kurz den Kontext des Gruppengesprächs mitteilt und vor allem auch in der Freizeit eingesetzt werden kann oder aber ein Dolmetscher, welcher die Lautsprache mit ordentlichem Mundbild und natürlichen Gebärden für Hörgeschädigte ohne Gebärdensprachkenntnisse wiederholen.

In privaten Situationen halten sich befragte Personen an Freunde oder Bekannte, die hin und wieder stichwortartig erklären worum es geht. Sind diese Bekannten jedoch abwesend, wird es problematischer und es muss auf alternative Taktiken zurückgegriffen werden.

Generell wird erwartet, dass Schriftdolmetscher (und auch andere Dolmetscher) an Vorträgen und Foren bei Anwesenheit von mehreren Hörbehinderten zur Verfügung gestellt werden.

Von Schriftdolmetschern im speziellen würden Betroffene Personen es willkommen heissen, die schriftliche Verdolmetschung zu erhalten, denn vieles wird zwar verstanden, aber schnell vergessen oder falsch interpretiert. Durch solche Unterlagen fällt das aufwändige Notizensammeln, Abschreiben und Kopieren weg.

Weitere Unterstützung würden die Betroffenen finden, wenn Untertitelung wie im Fernsehen und Kino auf alles ausgeweitet würden, wie beispielsweise bei Theatern, Komikerauftritten, öffentlichen Anlässen, Besichtigungen und Museen.

Was die Gebärdensprachdolmetscher betrifft (gemäss Erfahrung einer betroffenen Person), ist es für die Dolmetscher noch relativ neu für CI tragende Personen, welche die Gebärdensprache beherrschen, bestellt zu werden. Nur zu dolmetschen was nicht über die FM-Anlage übermittelt wird, ist noch unbekannt und der Dolmetscher müsste hier in einer Ausbildung die Möglichkeit erhalten, das Setting kennen zu lernen und zu üben. Interessant wäre hier auch, die Folgen eines solchen Settings zu erforschen.

7.6 Zufriedenheit bezüglich der Leistungen der Dolmetscher

8 Personen beantworteten die Frage nach der Zufriedenheit mit der Dolmetschleistung.

Kritisiert werden die Schriftmittler, welche manchmal unverständliche Sätze schreiben und Inhalte zusammenfassen oder scheinbar unwichtige Inhalte nicht wieder geben.

Bei LBG-Dolmetschern wird unnatürliches, groteskes, übertriebenes Mundbild sowie die Mimik der Gebärdensprache als verwirrend empfunden. Andere haben schlechtes Mundbild und stellen die Gebärden in den Vordergrund wobei die betroffene Person selber nicht sehr gut Gebärden kann.

Bei den Gebärdensprachdolmetschern wird die unterschiedliche Kompetenz der Gebärdensprache bemängelt. Im Grossen und Ganzen sind die Dienstleistungsbezieher jedoch zufrieden.

8. Beantwortung der Fragestellung

8.1. Welche Formen von Dolmetschen werden von CI-Trägern an welchen Settings gewünscht?

Hauptsächlich wünschen sich die Teilnehmer der Umfrage eine Verdolmetschung bei Gruppengesprächen, da diese meist unstrukturiert (vgl. Fing, 1995, S. 300- 301) verlaufen und bei öffentlichen Besprechungen (Bsp. Vortrag/Referat).

Vor allem Betroffene, welche bereits Erfahrung mit Dolmetscher gemacht haben, ziehen mehrheitlich die Form des Gebärdensprachdolmetsches (44%) und Schriftdolmetschens (33%) vor (siehe Auswertung Kapitel 7.4.2). Es werden auch Freunde als Dolmetscher (13%) sowie Kommunikationsassistenten (10%) beansprucht. Diese Gruppe bezieht die Dienstleistung von Dolmetschern gleichermassen bei den Settings öffentliche

Besprechungen und bei den Settings Arbeit (Weiterbildung / Kurs / Seminar), dicht gefolgt von Sitzungen und Besprechungen allgemein.

Abbildung 14: Settings in welchen Teilnehmer bis anhin Dolmetscher bestellt haben

Die meisten Personen der Umfrage haben bis anhin noch keine Dolmetscher bestellt. Der Grossteil (73%) würde dennoch von diesem Angebot Gebrauch machen, mehrheitlich in der Form der Kommunikationsassistentz (35%) und des Schriftdolmetschens. (31%). Gebärdensprachdolmetscher (22%) und Andere Formen (12%) (siehe Auswertung Kapitel 7.4.2). Allerdings ist die Nachfrage für eine Dolmetschdienstleistung geringer.

Abbildung 15: Setting, in welchen Teilnehmer ohne Dolmetschererfahrung Dolmetscher bestellen würden

Diese Gruppe würde ebenfalls hauptsächlich bei den Settings der Öffentlichen Besprechungen (Vorträge, Referate) eine Verdolmetschung beanspruchen. Im Gegensatz zu den Personen, welche über Erfahrung mit Dolmetschern verfügen, würde diese Gruppe dann vor allem bei polizeilichen/gerichtlichen Settings und erst dann bei Arbeit (Weiterbildung/Seminar/Kurs) Dolmetscher hinzu ziehen.

Was von den befragten Personen gewünscht wird ist Flexibilität. So wurde der Wunsch geäußert, alle Dolmetschdienstleistungen von ein und derselben Person zu bekommen.

Ein Grund für die grosse Nachfrage des Schriftdolmetschens kann mit der Erstsprache der Umfrageteilnehmer zusammenhängen, was gemäss dieser Studie mehrheitlich die Lautsprache ist. Die Kommunikationsassistentin hat sicher darin den Vorteil sich den entsprechenden Bedürfnissen und Situationen anpassen zu können und die Person nicht nur in den verschiedenen sprachlichen Belangen zu unterstützen.

8.2 Welche Auswirkungen/Möglichkeiten hat das Cochlea Implantat für die Gebärdensprachdolmetscher?

Aus der Umfrage ist zu erkennen, dass derzeit Gebärdensprachdolmetscher von CI-Tragenden bestellt werden und der Bedarf vorhanden ist. Zu Beginn der Arbeit war eine Umfrage bei den verschiedenen Dolmetschgruppen beabsichtigt, um einen Eindruck in Bezug auf den Auftragsbestand von den Dolmetschern selber zu erhalten. Leider war der Rücklauf der Fragebogen für die These nicht signifikant genug.

Einige Schriftdolmetscher haben hierzu dennoch Angaben gemacht und sind der Meinung, dass in Ihrem Bereich die Aufträge eher zugenommen haben.

Die Hörschädigung bei den meisten hier befragten Personen ist prälingual aufgetreten. Laut Diller ist bei dieser Personengruppe oft die Gebärdensprache das bevorzugte Kommunikationsmittel (1997, S. 60). Die Umfrage hat ergeben, dass viele Teilnehmenden die Gebärdensprache zwar beherrschen, dennoch darf nicht vergessen werden, dass diese Kommunikationsform nicht auf alle Hörgeschädigten in gleicher Weise gleich gut anzuwenden ist (vgl. Hurwitz, 1984, S. 1).

Schriftdolmetscher sind bei lautsprachlich orientierten CI-Versorgten sicher im Vorteil. Weitere Ansätze, welche für Schriftdolmetscher sprechen, sind die Mitschriften etwa von Vorträgen und Seminaren, welche von den betroffenen Personen zur Nachbearbeitung genutzt werden könnten. Vor allem in diesen Settings kommt es sehr auf die exakte Überlieferung von Fachwörtern an.

Die Situation bei den Gebärdensprachdolmetschern ist unklar. Der Bedarf ist gegeben, denn zum jetzigen Zeitpunkt variiert die gewünschte Form der Kommunikation stark. Ein Gebärdensprachdolmetscher muss sich allenfalls darauf einstellen, an bestimmten Settings nur noch bei Bedarf dolmetschen zu müssen. Wie sich die Kommunikationsform

und somit der Bedarf an Gebärdensprachdolmetschern ändern wird, zeigt sich in den kommenden Jahren.

Auf jeden Fall sind sich die Betroffenen und Dolmetscher der Wichtigkeit einer visuellen Darstellung der Information mittels LBG, schriftlicher, gebärdensprachlicher oder anderer Form zu erhalten oder zu liefern, bewusst.

Würde man dem Bedürfnis nachgehen, einen Dolmetscher für alle Bereiche anzubieten und so eine optimale Dienstleistung zu gewährleisten, so wären Weiterbildungen der jeweiligen Dolmetschbereiche (Schriftdolmetschen, Gebärdensprachdolmetschen) und im Bereich der Kommunikationsassistenten notwendig.

Ein Gebärdensprachdolmetscher kann die Form des lautsprachbegleitenden Gebärdens anwenden und Sätze so wiederholen, damit die CI-Versorgte Person von den Lippen ablesen kann. Auch ein Schriftdolmetscher könnte je nach Situation die Sätze in dieser Form wiederholen, dies ist aber nicht jedem Setting möglich und scheint auch nicht notwendig, da bereits alles schriftlich festgehalten ist.

Die Berufsfelder des Gebärdensprachdolmetschers, des Schriftdolmetschers sowie der Kommunikationsassistenten würden sich hier zu sehr kreuzen und entsprechen nicht den Arbeitsaufgaben der jeweiligen Dolmetscher oder Assistenten. Gemäss Berufsbild des bgd (Berufsvereinigung der GebärdensprachdolmetscherInnen der deutschen Schweiz) (procom, 2010, Berufsbild/bgd) übersetzt der Dolmetscher das gesprochene Wort in die Gebärdensprache, er beteiligt sich nicht am Gesprächsthema und verhält sich neutral. Beim BGSD (Bundesverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschlands e.V. 2010, Kundeninformation) wird zusätzlich das Dolmetschen von der Lautsprache in LBG und umgekehrt vorausgesetzt und allenfalls sogar das Beherrschen einer weiteren Fremdsprache.

Die pro auditio schweiz (2010, Schriftdolmetschen – Eine Verständigungshilfe für Hörbehinderte) beschreibt die Aufgaben des Schriftdolmetschers damit, das gesprochene Wort in verkürzte Schriftsprache umzusetzen und es mit Hilfsmitteln wie Notebook und Projektor, Notebookbildschirm etc. visuell zu präsentieren. Der Schriftdolmetscher verfügt über eine gute Schriftsprachkompetenz. Die Schriftdolmetschervermittlung in Deutschland (2010, Berufs- und Ehrenordnung für SchriftdolmetscherInnen) fordert noch hinzu, dass die Dolmetscher den Kunden keine Fragen stellen und Ihre Meinung nicht miteinfließen zulassen und es nicht zu Ihren Aufgaben gehört, für Kunden Formulare auszufüllen.

Die Kommunikationsassistenten werden in der Schweiz mehrheitlich im Taubblindenwesen eingesetzt und übernimmt oft die Funktion einer Begleitung, sie assistiert der betroffenen Person in verschiedenen Situationen und stellt die Kommunikation sicher. In Deutschland ist die Ausbildung zur Kommunikationsassistenten vor allem wegen Mangels an Gebärdensprachdolmetschern entstanden und funktioniert als Kommunikationshilfe. Die

Kommunikationsassistenten verfügt über Kenntnisse der Gebärdensprache, welche aber nicht mit den Qualifikationen eines Gebärdensprachdolmetschers gleichgesetzt werden können und enthält deshalb nur einen eingeschränkten Einsatzbereich. Dafür hat die Kommunikationsassistentin mehrere Kommunikationsmittel zur Verfügung, nämlich die Deutsche Gebärdensprache (DGS), lautsprachbegleitendes Gebärden (LBG), lautsprachunterstützendes Gebärden (LUG) und Mitschrift. Die Kommunikationsassistentin setzt nur „ihre“ Mittel ein.

Eine Möglichkeit für die zukünftige Tätigkeit der Gebärdensprachdolmetscher in diesem Bereich zukünftig tätig zu sein, ist die gegebenen Berufserfahrungen zu nutzen und sich in den Bereichen der Schriftdolmetscher und der Kommunikationsassistentin weiterbilden zu lassen. Somit könnten die Dolmetscher den Aufgabenbereich erweitern und sich in allen Sparten der Kommunikation verständigen und folglich die verschiedenen Bedürfnisse hörgeschädigter Personen nach bestem Wissen und Gewissen stillen (vgl. Hurwitz, 1984, S.2).

Gegebenenfalls kann es bereits jetzt schon sinnvoll sein, die Gebärdensprachdolmetscher während der Ausbildung auf die Bedürfnisse und Ansprüche der CI-Versorgten zu sensibilisieren.

III FAZIT

9. Themenbegründung und Motivation

Im Gehörlosenwesen ist das Thema des Cochlea Implantates äusserst aktuell. In der Gehörlosenkultur wie auch in den Medien wird das Thema heiss diskutiert. Erst kürzlich wurde der Film „Verbotene Sprache „ über die Lebensgeschichte von Rolf Perrollaz veröffentlicht, welchem als erstes Kind in der Schweiz das CI implantiert wurde. Dadurch hat dieses Thema noch mehr Aufmerksamkeit erregt.

Ein Cochlea Implantat zu tragen, bedeutet für viele unter anderem sein Leben nach der lautsprachlichen Welt zu gestalten. Die CI-Interessensgemeinschaft Schweiz scheint diesen Ansatz zu vertreten. Der Schweizerische Gehörlosenbund SGB-FSS hingegen setzt sich klar für den Miteinbezug der Gebärdensprache ein. Mehrheitlich ist die Fachwelt der Meinung, Gebärdensprache sei beim Lautsprachenerwerb und Sprachverstehen von Kindern hinderlich, es brauche sie nicht. Somit sollen Kinder mit einem Implantat nur mit Lautsprache aufwachsen. Es gibt aber auch den anderen Standpunkt der Gehörlosengebände die Kinder bilingual zu erziehen und somit ein breiteres Feld für die Kommunikation zu öffnen. Werden immer mehr hörgeschädigte Kinder mit einem CI in der Lautsprache erzogen, was passiert mit der Gebärdensprache? Was hat dies dann für Auswirkungen auf den Beruf der Gebärdensprachdolmetscher?

Dies sind einige der Fragen, mit welchen ich im Verlauf meiner Ausbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin konfrontiert wurde. Bereits im ersten Studiensemester habe ich mich im Modul „Denk- und Handlungsansätze“ mit einer Arbeit zu einer Institution im Gehörlosenwesen mit dieser Thematik beschäftigt. In dieser Arbeit ging es um die Sprachheilschule in St.Gallen, welche unter anderem über ein CI-Zentrum verfügt und der Gastgeber des jährlichen CI-Forums in der Schweiz ist. An drei dieser Foren habe ich teilgenommen. Zu Beginn des CI-Forums und anderen Veranstaltungen war jeweils nur ein Schriftdolmetscher anwesend. Später kamen dann auch Gebärdensprachdolmetscher hinzu. Einerseits bedeutete dies, dass aktuell der Bedarf an Dolmetschern besteht und andererseits, dass verschiedenen Kommunikationsformen angeboten werden müssen. Eine weitere wertvolle Beobachtung war die gegenseitige Annäherung beider Parteien.

Die Frage, was mit der Gebärdensprache bei CI-Tragenden passiert, wird sich erst in Zukunft beantworten lassen. Eine weitere zentrale Frage welche sich für mich stellte war, welche Kommunikationsformen im Bereich der CI-Träger aktuell nun tatsächlich gewünscht werden und wie man eine Dienstleistung optimal anbieten kann. Daraus lässt sich Ansatzweise aufzeigen, welche Auswirkungen aber auch Möglichkeiten sich für Gebärdensprachdolmetscher ergeben. Auf diese Fragen habe ich die Bachelor-These aufgebaut.

10. Schlusswort Meinungen und Feedback von Betroffenen Personen

Die Umfrage zu diesem Thema hat auf einzelnen Internetforen zu Diskussionen geführt. Die Feedbacks und der Meinungs austausch auf den verschiedenen Foren haben mich manchmal etwas verunsichert. Ich fragte mich, ob ich den Fragebogen richtig gestaltet und das richtige Thema gewählt habe. Mir ist durch die Auswertung der Fragebogen und den verschiedenen Reaktionen und Rücksprachen jedoch bewusst geworden, wie wichtig diese Thematik ist. Einige der befragten Personen haben mir zu verstehen gegeben, dass ein Bedarf einer Dolmetschdienstleistung vorhanden ist und vor allem diese Meinungen haben mir die Motivation gegeben, an diesem Leitgedanken festzuhalten.

Es ist wichtig eine Kommunikation für alle Gesprächspartner sicherzustellen, um eine Integration aller Beteiligten zu gewährleisten. Mit Hilfe der visuellen Unterstützung durch die Dolmetscher kann die Kommunikation vereinfacht und die Nachricht besser dekodiert werden ((vgl. Schulz von Thun , 1981 , S. 44 – 64)) und folglich Missverständnisse vermieden werden. Dank der Dolmetscher werden schwierige Faktoren wie etwa ein schnelles Sprachtempo und Nebengeräusche unbedeutend. Ausserdem ist eine CI-versorgte Person weniger vom Absehen des Mundbildes abhängig sondern kann sich auf den Dolmetscher konzentrieren, was einen besseren und einfacheren Zugang zur Information mit weniger Anstrengungen bedeutet.

Ein zentraler Punkt während meiner Bachelor-Arbeit war, niemanden zu kategorisieren und verschiedene Ansichten zu akzeptieren. Es geht nicht um Pro oder Contra Cochlea Implantat oder wer sich mit der hörenden oder gehörlosen Kultur identifiziert. Die Entscheidung und die Beweggründe für eine Implantation liegen bei den Betroffenen.

Die Zahlen und Fakten unter Kapitel 1.5 zeigen auf, dass es immer mehr hörgeschädigte Menschen mit einem Cochlea Implantat gibt und die diese Personen werden vielleicht in Zukunft Unterstützung bei einer, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Kommunikation, in unterschiedlichsten Situationen beanspruchen wollen.

11. Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, welche mich durch ihre fachliche und persönliche Unterstützung zum Gelingen der Bachelor-Arbeit unterstützt haben.

Ich danke Tobias Haug für die Übernahme des Mentorings.

Weiterhin bedanke ich mich bei Birgit Nofftz, Gebärdens- und Schriftdolmetscherin aus Deutschland, welche mich bei der Distribution des Fragebogens sehr unterstützt hat.

Ein weiteres Dankeschön geht an www.taubenschlag.de, welche mir die Möglichkeit geboten hat, den Fragebogen auf der Internetseite zu publizieren

Danke auch an pro audito schweiz, welche mir ebenfalls dabei geholfen hat, Umfrageteilnehmer zu erreichen.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Karin Berchtold, welche mit grossem Zeitaufwand und Zeitdruck meine Arbeit korrigiert und mir wertvolle Tipps gegeben hat.

Ebenso ein herzlicher Dank geht an Christine Keller, welche ebenfalls mit viel Geduld meine Arbeit überarbeitet hat.

Besonderer Dank gebührt meinen Eltern. Ohne deren Unterstützung während meiner ganzen Ausbildungszeit und Glauben an mich, wäre der erfolgreiche Abschluss dieses Studiums nicht möglich gewesen.

Ein ganz grosses Dankeschön geht an meinen Mann, Clifton Mandola, welcher während der Zeit meines Studiums und der Verfassung meiner Bachelor-Arbeit den Glauben an mich nie verloren hat und mich mit seiner Motivation, Kraft und seiner positiven Denkweise sehr unterstützt hat.

Zuletzt möchte ich mich bei all den Personen bedanken, welche sich die Zeit genommen haben, an meiner Umfrage teil zu nehmen. Ohne diese Personen wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen.

ANHANG

- A Begleitschreiben zum Fragebogen
- B Fragebogen
- C Information pro Teilnehmer in Bezug auf Alter, Alter der Hörbehinderung und Alter der Implantation
- D Meinungen von Betroffenen
- E Berufsbilder zu Gebärdensprach- und Schriftdolmetschern sowie der Kommunikationsassistenten
- F Curriculum Vitae

ANHANG A

Begleitschreiben zum Fragebogen

Umfrage zum Thema „Dolmetschen für CI-Träger/innen“

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer

Mein Name ist Annica Scheiwiller und bin angehende Gebärdensprachdolmetscherin im letzten Studienjahr an der HfH - Heilpädagogischen Fachhochschule in Zürich und schreibe zurzeit meine Bachelor-Arbeit zu folgendem Thema:

Dolmetschen für CI-Träger/innen

- Welche Formen von Dolmetschen in welcher Situation werden von CI-Träger/innen gewünscht?
- Welche Auswirkung hat dieser technische Fortschritt für die Zukunft der Gebärdensprachdolmetscher/innen?
-

Woher nun die Verbindung CI-Träger/innen und Gebärdensprachdolmetschen? Betroffene Menschen haben sich für ein CI entschieden, weil Sie unter anderem hörgerecht leben wollen und dennoch gibt es gemäss Erfahrungswerten immer wieder Situationen in welchen die Teilnahme an einer gelingenden Kommunikation in vielen Fällen mit grossen Anstrengungen verbunden ist. Reibungslose Informationsaufnahme und Informationsaustausch sind nicht immer gewährleistet. In solchen Situationen ist meist ein/e Dolmetscher/in von grosser Unterstützung.

Für mich als angehende Gebärdensprachdolmetscherin ist es von grossem Interesse zu untersuchen, ob und welche Formen von Dolmetschen sich Menschen mit einem CI wünschen. Ich suche daher betroffene Personen, welche ein CI ein- oder beidseitig implantiert haben und gerne bereit sind, meinen Fragebogen auszufüllen unabhängig davon, ob bereits Erfahrungen mit Dolmetscher/innen bestehen oder nicht.

Gleichzeitig werden auch Gebärdensprachdolmetscher/innen, Schriftdolmetscher/innen, Kommunikationsassistenten/innen usw. kontaktiert, welche bereits Erfahrung im Bereich „Dolmetschen für CI-Träger/innen gemacht haben, um so wertvolle Erfahrungswerte von beiden Seiten sammeln zu können.

Je mehr Personen teilnehmen, desto wertvoller und umfangreicher sind die Daten zu diesem sehr wichtigen und aktuellen Thema, welches Betroffene mit einem CI wie auch die verschiedenen Gruppen der Dolmetscher/innen betrifft.

Der **Datenschutz ist absolut gewährleistet**. Es werden keinerlei persönliche Daten freigegeben und der Fragebogen wird anonymisiert ausgewertet.

Das Ausfüllen des Fragebogens beansprucht ca. 15 - 20 Minuten und ich möchte alle Teilnehmenden bitten, diesen Fragebogen **bis zum 30. September 2009** an scheiwiller.annica@learnhfh.ch ausgefüllt zurückzusenden.

Die Fragebogen können auch von Hand ausgefüllt werden und entweder als gescanntes Dokument an oben genannte E-Mail Adresse oder an *Annica Scheiwiller, Habsburgstrasse 26, CH 8037 Zürich, Schweiz*, geschickt werden. Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung.

Ich freue mich sehr über zahlreiche, ausgefüllte Fragebogen und möchte mich bedanken, dass Sie für das Ausfüllen Zeit nehmen und mich in meiner Arbeit unterstützen.

Vielen Dank und freundliche Grüsse

Annica Scheiwiler

ANHANG B

Fragebogen an CI-Tragende

Fragebogen: Dolmetschen für CI-Träger/innen

1. Zu Ihrer Person (werden vertraulich behandelt!):

Name, Vorname (<u>freiwillig</u> für allfällige Rückfragen):	Kanton/Bundesland, Land
Geschlecht: <input type="checkbox"/> weiblich <input checked="" type="checkbox"/> männlich	Jahrgang:
E-Mail Adresse (<u>freiwillig</u> für allfällige Rückfragen):	

2. Angaben zum CI und zur Sprachanwendung

2.0 Ich habe ein CI	<input type="checkbox"/> einseitig (monoaural): seit: _____	<input type="checkbox"/> beidseitig (binaural): 1.CI seit: _____ 2. CI seit: _____
2.1 Meine Hörbehinderung habe ich seit (Jahr): _____		
2.2.1 Mein Hörvermögen ohne CI:	<input type="checkbox"/> leichtgradige Schwerhörigkeit (25 bis 40 dB) <input type="checkbox"/> mittelgradige Schwerhörigkeit (40 bis 70 dB) <input type="checkbox"/> hochgradige Schwerhörigkeit (70 bis 100 dB) <input type="checkbox"/> Gehörlosigkeit (mehr als 100 dB)	
2.2.2 Mein Hörvermögen mit CI:	<input type="checkbox"/> leichtgradige Schwerhörigkeit (25 bis 40 dB) <input type="checkbox"/> mittelgradige Schwerhörigkeit (40 bis 70 dB) <input type="checkbox"/> hochgradige Schwerhörigkeit (70 bis 100 dB) <input type="checkbox"/> Gehörlosigkeit (mehr als 100 dB)	
2.3 Ich fühle mich:	<input type="checkbox"/> hörend <input type="checkbox"/> schwerhörig <input type="checkbox"/> gehörlos	
2.4.1 Ich habe Lautsprache erst nach meiner Hörbehinderung erlernt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

2.4.2 Ich habe Lautsprache erlernt **vor** meiner Hörbehinderung erlernt ja nein

2.5 Meine Erstsprache ist:

Gebärdensprache

Schweizerdeutsch

Hochdeutsch

Andere (welche?): _____

2.5.2 Am wohlsten fühle ich mich, mich in folgender Sprache ausdrücken zu können:

Gebärdensprache

Schweizerdeutsch

Hochdeutsch

Andere (welche?): _____

		sehr gut	mittel	gar nicht
2.5.3 Ich kann folgende Sprachen produzieren:	• Gebärdensprache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Schweizerdeutsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Deutsch / Hochdeutsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.4 Ich kann folgende Sprachen verstehen:	• Gebärdensprache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Schweizerdeutsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Deutsch / Hochdeutsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		meistens	manchmal	gar nicht
2.5.5 Ich kommuniziere in meinem Privatleben hauptsächlich in:	• Gebärdensprache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Schweizerdeutsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Deutsch / Hochdeutsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.6 Ich kommuniziere in meinem Berufsleben hauptsächlich in:	• Gebärdensprache	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Schweizerdeutsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	• Deutsch / Hochdeutsch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	immer	meistens	selten	nie
2.6.1 Seit dem Benutzen des CI's kann ich in Einzelgesprächen alles problemlos verstehen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6.2 Trotz CI habe ich in Einzelgesprächen Probleme mit der Kommunikation und kann nicht verstehen, was gesagt wird	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Fragen zu Dolmetschangeboten & Dolmetschbedürfnissen

	sehr häufig	häufig	selten	nie
3.1.1 Ich bestelle Dolmetscher/innen:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.1.2 Welche Dolmetscher/innen haben Sie bis jetzt bestellt?	sehr häufig	häufig	selten	nie
• Gebärdensprachdolmetscher/innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Schriftendolmetscher/innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kommunikationsassistenten/innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Andere (welche?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.1.3 Falls Sie bis jetzt keine Dolmetscher/innen bestellt haben, würden Sie gerne von diesem Angebot Gebrauch machen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
---	-----------------------------	-------------------------------

3.1.4 Wenn JA , welche Art von Dolmetscher/in?	sehr häufig	häufig	manchmal	nie
• Gebärdensprachdolmetscher/innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Schriftendolmetscher/innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kommunikationsassistenten/innen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Andere (welche?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.1.5 Falls Sie keine Dolmetscher/innen bestellen, benützen Sie nebst dem CI andere technische Hilfsmittel?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Welche?	<input type="checkbox"/> FM-Anlage	<input type="checkbox"/> Andere (welche?): _____

Falls Sie bis jetzt noch keine Dolmetscher bestellt haben, gehen Sie bitte zu Frage 3.3.1 → S. 7!!				
3.2.1 Sie haben bereits Dolmetscherinnen bestellt : In folgenden Situationen ist ein/e Dolmetscher/in von grosser Unterstützung:				
	sehr häufig	häufig	selten	nie
• Monolog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Dialog	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Gruppendiskussionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Andere (welche?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2.2 In folgenden Situationen bestelle ich ein/n Dolmetscher/innen:	sehr häufig	häufig	selten	nie
• Schule (Elterngespräch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• öffentliche Veranstaltungen (Bsp. Vortrag/Referat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arbeit Besprechung / Sitzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arbeit Weiterbildung / Seminar / Kurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Sitzung / Besprechung Allgemein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Medizinische Untersuchung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kirche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Polizei / Gericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Feiern / Besichtigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Andere (welche?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ergänzungen zu Frage 3.2.2:				

3.2.3 Welche Formen von Dolmetschen möchten Sie?	unbedingt	vielleicht	kein Interesse
• Gebärdensprachdolmetschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Schriftdolmetschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• LBG (Lautsprachbelgeitendes Gebärden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Dolmetscherin welche Sätze wiederholt und ich kann von Lippen ablesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Andere (welche?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2.5 Welche Vorteile haben Sie, die Dienstleistung eines Dolmetschers beziehen zu können?

3.3.2 In folgenden Situationen würde ich gerne eine/n Dolmetscher/in bestellen:	sehr häufig	häufig	selten	nie
• Schule (Elterngespräch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• öffentliche Veranstaltungen (Bsp. Vortrag/Referat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arbeit Besprechung / Sitzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arbeit Weiterbildung / Seminar / Kurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Sitzung / Besprechung Allgemein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Medizinische Untersuchung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kirche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Polizei / Gericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Feiern / Besichtigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Andere (welche?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ergänzungen zu Frage 3.3.2:				

3.3.3 Welche Formen von Dolmetschen würden Sie sich wünschen?	unbedingt	vielleicht	kein Interesse
• Gebärdensprachdolmetschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Schriftdolmetschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• LBG (Lautsprachbegleitendes Gebärden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Dolmetscherin welche Sätze wiederholt und ich kann von Lippen ablesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Andere (welche?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.2.5 Welche Vorteile würden Sie in der Dienstleistung eines/einer Dolmetscher/in sehen?

3.3.4 Ich habe das Gefühl, dass ich Dank dem CI keine Dolmetscher/innen brauche Ja Nein

4. Kommunikations- Situationen

4.1 In welchen Situationen tauchen die grössten Kommunikationsprobleme auf?	sehr häufig	häufig	selten	nie
• Schule (Elterngespräch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• öffentliche Veranstaltungen (Bsp. Vortrag/Referat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arbeit Besprechung / Sitzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Arbeit Weiterbildung / Seminar / Kurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Sitzung / Besprechung Allgemein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Medizinische Untersuchung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Kirche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Polizei / Gericht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Feiern / Besichtigungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Andere (welche?): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzungen zu Frage 3.3.2:

ANHANG C

Information pro Teilnehmer in Bezug auf Alter, Alter der Hörbehinderung und Alter der Implantation

ANHANG D

Meinungen von Betroffenen

Nachdem der Fragebogen veröffentlicht wurde, dauerte es nicht lange, bis meine Bachelor-Arbeit in verschiedenen Internetforen diskutiert oder auch Feedback per E-Mail gegeben wurde. Nachfolgend sind einige der Meinungen und Feedbacks aufgelistet.

- Zitat aus Forum www.haceige.de¹: „Ich muss sagen, dass ich den Fragebogen gut überlegt finde, sehr positiv finde ich, dass er sich ganz bewusst nicht auf Gebärdensprachdolmetscher beschränkt, sondern auch andere Formen des Dolmetschens (lautsprachlich, schriftsprachlich) berücksichtigt.“
- Zitat aus dem Internetforum www.dciq-forum.de²: „Hallo Alle. Die Frage die sich hier auftut ist tatsächlich nicht ohne. „Braucht ein CI-Träger ein Gebärdensprachdolmetscher???? Ich sage ja (in Ausnahmefällen!!!!)“
- Meinung aus dem Forum www.haceige.de zum Auszug im Fragebogen „Betroffene Menschen haben sich für ein CI entschieden, weil si unter anderem hörgerichtet leben wollen.“
Zitat: „Finde ich irgendwie schon ein bisschen unglücklich ausgedrückt, also ich gehöre nicht unbedingt zu der Sparte von Menschen, die „hörgerichtet“ leben wollen. Das CI hab ich aus anderen Gründen mir zugelegt...“
- Meinung aus dem Forum www.haceige.de zum gleichen Auszug: Zitat: „hörgerichtet leben“ hat mich an dem Fragebogen gestört. Kommt mir vor, als ob CI-Träger damit in eine einheitliche Schublade gesteckt werden.“
- Feedback eines Umfrageteilnehmers per E-Mail: „Schön, dass es mal so eine Umfrage gibt!“
- Zum Fragebogen Allgemein gab es hin und wieder Verbesserungs- oder Umgestaltungsvorschläge. Teils gab es Meinungen, dass die Fragen nicht klar oder ungeschickt gestaltet worden sind.

¹ http://www.haceige.de/component/option,com_fireboard/Itemid,90/func,view/id,18727/catid,13/limit,20/limitstart,140/ [18.02.2010]

² <http://www.dciq-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1144&sid=132df32251fc2ade756ee9ffa2e9766> [18.02.2010]

ANHANG E

Berufsbilder zu Gebärdensprach- und Schriftdolmetschern sowie der Kommunikationsassistenten

procom

Dolmetschdienst - Berufsbild / bgd¹

Gehörlose kommunizieren untereinander in der Gebärdensprache. Treffen Gehörlose und Hörende zusammen kann eine Gebärdensprachdolmetscherin (GSD) eingesetzt werden. Sie dolmetscht bei Aus- und Weiterbildungen, bei medizinischen Konsultationen, beim Gericht, am Arbeitsplatz, bei Elternabenden, Vorträgen, kulturellen Anlässen, Behördenkontakten usw. Gehörlose wie Hörende fordern die GSD bei der Vermittlungszentrale der Procom an.

Die GSD übersetzt das gesprochene Wort in Gebärdensprache und umgekehrt. Sie hält sich strikt an den Ehrenkodex:

- keine Beteiligung am Gesprächsthema
- Einhaltung der Schweigepflicht
- neutrales Verhalten

Vor dem Dolmetsch-Einsatz studiert die GSD die zur Verfügung gestellten Unterlagen oder entsprechende Literatur sowie fachspezifischen Wortschatz. Die GSD bildet sich regelmässig weiter, um ihre Gebärdensprachkenntnisse und ihr Allgemeinwissen auf dem aktuellsten Stand zu halten.

Die GSD arbeitet auf Abruf, Einsatzort und Dauer ist variabel. Gefordert ist Selbständigkeit, Eigenverantwortung, eine sehr gute Sprachkompetenz und Allgemeinbildung. Vielfältige und herausfordernde Einsatzmöglichkeiten machen diesen Beruf attraktiv und abwechslungsreich.

¹ Quelle: procom (2010, Dolmetschdienst – Berufsbild / bgd)

Bundesverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschlands e.V.²

Kundeninformationen

GebärdensprachdolmetscherInnen dolmetschen

- aus der Deutschen Lautsprache in die Deutsche Gebärdensprache (DGS) und umgekehrt
- aus der Deutschen Lautsprache in Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) und umgekehrt
- unter Einbeziehung des Fingeralphabetes

Einzelne DolmetscherInnen dolmetschen auch aus dem Englischen und Französischen in die Deutsche Gebärdensprache.

Gebärdensprachdolmetschen – Was ist das?

Gebärdensprachdolmetschen entspricht dem Dolmetschen zwischen gesprochenen Sprachen. Das heißt beispielsweise:

- durch die/den DolmetscherIn wird die Kommunikation zwischen verschiedensprachlichen Gesprächspartnern ermöglicht; oder
- ein Vortrag kann simultan in eine oder mehrere andere Sprachen gedolmetscht werden und wird somit einem breitem Publikum zugänglich gemacht.

Um Inhalte dolmetschen zu können, müssen DolmetscherInnen nicht nur die entsprechenden Sprachen beherrschen, sondern auch kulturelle Kompetenzen besitzen und über das jeweilige spezielle Fachwissen und ebensolchen Fachwortschatz verfügen. Zu den Arbeitssprachen von GebärdensprachdolmetscherInnen gehören also mindestens jeweils eine Laut- und eine Gebärdensprache. Weiterhin kennen sie sich mit den entsprechenden kulturellen Unterschieden aus.

Anlässe, bei denen GebärdensprachdolmetscherInnen eingesetzt werden können:

- Versammlungen (Betriebs- oder Vereinsversammlungen, Elternabende)

² Quelle: bgisd (2010, Kundeninformation)

- Teambesprechungen am Arbeitsplatz
- Rechtsanwalts-, Notar-, Versicherungs-, Arztbesuche
- Behördengänge
- kulturelle Veranstaltungen (z.B. Theatervorstellungen)
- Kommunikationsforen
- Schul-, Universitäts-, Fachhochschulbesuche
- Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen
- politische Veranstaltungen
- bei Gericht und Polizei
- ...

GebärdensprachdolmetscherInnen unterliegen der Schweigepflicht und richten sich nach der Berufs- und Ehrenordnung für GebärdensprachdolmetscherInnen und ÜbersetzerInnen.

Anmerkungen zur Kommunikation mittels Dolmetscher

Sprechen Sie Ihre Gesprächspartner direkt in der 2. Person Singular an, denn die/der DolmetscherIn nimmt innerhalb des Dolmetschprozesses eine neutrale Rolle ein und übersetzt das von Ihnen Gesagte in der Ich-Form.

Sie brauchen, während Sie sprechen/gebärden, keine besondere Rücksicht auf die DolmetscherInnen nehmen. Sollte es einmal zu schnell gehen oder zu Verständnisproblemen kommen, werden die DolmetscherInnen Ihnen dies signalisieren.

Wo kann man DolmetscherInnen bestellen?

In einigen Bundesländern gibt es Dolmetschervermittlungsstellen.

Achtung: Dolmetschaufträge sollten rechtzeitig erteilt (ca. 4 Wochen vor Einsatz) bzw. abgesagt werden. Aufträge, die kurzfristig abgesagt werden, können trotzdem in Rechnung gestellt werden.

Schriftdolmetschen - Eine Verständigungshilfe für Hörbehinderte (pro audito schweiz)³

Was ist Schriftdolmetschen

- Schriftdolmetscherinnen übersetzen Gesprochenes in verkürzte Schriftsprache und präsentieren es visuell mit einem Hilfsmittel, z.B. Laptop und Beamer, Laptop-Bildschirm etc.
- Schriftdolmetschen ist eine Verständigungshilfe für Hörbehinderte (Schwerhörige, Ertaubte und Gehörlose) mit einer guten Schriftsprachkompetenz und eine Ergänzung zur Sprachaufnahme über das Gehör und/oder Absehen der Sprechbewegungen.

Schriftdolmetscherinnen...

- haben eine entsprechende Schulung/Weiterbildung absolviert.
- verfügen über verschiedene zusätzliche Fachkenntnisse, nach denen die Aufträge verteilt werden.

Einsatzmöglichkeiten

- Unterstützung für hörbehinderte Personen bei der Verständigung an Weiterbildungen, Vorträgen, Unterredungen mit Ärzten, Ämtern usw.
- Vereinsversammlungen, Tagungen, Sitzungen, Kurse, Podiumsdiskussionen, Gesprächsrunden, Workshops usw. mit Hörbehinderten im Publikum.

Form des Schriftdolmetschens

- Am Computer: direkt vom Laptop-Bildschirm für 1-2 Personen,
- mit Beamer für grössere Gruppen.
- Handschriftlich: Auf Papier für Einzelpersonen

Die Schriftdolmetscherinnen benötigen...

- einen stabilen Tisch, der genügend Platz für Laptop, Schreibzeug, Unterlagen usw. bietet,
- einen stabilen, in der Höhe verstellbaren Stuhl ohne Armlehnen,
- Stromanschluss in der Nähe,

³ Quelle: pro audito schweiz (2010, Schriftdolmetschen - Eine Verständigungshilfe für Hörbehinderte)

- einen Arbeitsplatz in optimaler Hördistanz zu den, und mit guter Sicht auf die, Referierenden und Projektionsflächen. Einen entsprechenden Platz im Publikum, wenn für Einzelpersonen geschrieben wird.
- Die Schriftdolmetscherinnen bringen Schreibzeug resp. Laptop mit. Der Veranstalter ist für die Projektionsgeräte (Beamer, Leinwand) zuständig.

Informationen und Vermittlung

pro audito schweiz

Organisation für Menschen mit Hörproblemen

Kathrin Hugentobler

Sekretariat Schriftdolmetschen

Feldeggstrasse 69, Postfach 1332

8032 Zürich

Telefon: 044 363 12 00

info@who-needs-spam.pro-audio.ch

Berufs- und Ehrenordnung für Schriftdolmetscher/Innen⁴

Grundsätze

Schriftdolmetscher übersetzen für Hörende, Schwerhörige und Gehörlose in die Schriftsprache. Außerdem können sie für das Telefondolmetschen eingesetzt werden. Schriftdolmetscher unterliegen der Schweigepflicht und übersetzen unparteiisch. Beratung, Hilfe und Erklärung gehören jedoch nicht zu den Aufgaben von Schriftdolmetschern. Sie stellen für ihre Kunden keine Fragen und lassen die eigene Meinung nicht mit einfließen. Ihre Aufgabe ist es auch nicht, Formulare für Kunden auszufüllen.

Fort- und Weiterbildung

Schriftdolmetscher tragen durch Fort- und Weiterbildung für den Erhalt und die Erweiterung ihrer beruflichen Qualifikation Sorge.

Auftragsannahme und Auftragsablehnung

Schriftdolmetscher sind in der Annahme eines Auftrages frei.

Sie nehmen nach bestem Wissen und Gewissen nur solche Aufträge an, bei denen sie ihre berufliche Unabhängigkeit nicht gefährdet sehen.

Sie werden nicht tätig, wenn sie in einer strittigen Angelegenheit bereits von anderen Beteiligten in Anspruch genommen wurden oder werden und wenn sie dadurch in Interessenskollision geraten.

Schriftdolmetscher werden nicht tätig, wenn sie sich bei ihrer Tätigkeit genötigt sehen, gegen ihre Berufspflicht, das Gesetz oder die Berufs- und Ehrenordnung zu verstoßen.

Die Ablehnung eines Auftrages erklären Schriftdolmetscher unverzüglich.

Auftragserfüllung

Schriftdolmetscher handeln bei der Auftragserfüllung nach besten Wissen und Gewissen. Schriftdolmetscher werden in einem Sachgebiet nur tätig, wenn Sie über genügend Sachkenntnis verfügen, bzw. sich diesen im Rahmen der Vorbereitung verschaffen können. Auch tragen Sie dafür Sorge, dass sie die für den jeweiligen Auftrag erforderlichen Arbeitstechniken beherrschen. Sobald sie erkennen, dass ein Auftrag ihre derzeitigen Fähigkeiten übersteigt, bringen sie dies allen Beteiligten zur Kenntnis.

⁴ Quelle: Schriftdolmetschervermittlung (2010, Berufs- und Ehrenordnung für Schriftdolmetscher/Innen)

Schrittdolmetscher halten ihre Terminvereinbarungen ein. Ist ihnen das aus zwingenden Gründen nicht möglich, so informieren sie die Beteiligten und bemühen sich um einen gleichwertigen Ersatz.

Verschwiegenheit

Schrittdolmetscher verpflichten sich, über alles, was ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit anvertraut worden oder bekannt geworden ist, Verschwiegenheit zu wahren, soweit nicht das Gesetz oder Grundsätze der Rechtsprechung ausnahmen zulassen.

Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Auftrages fort und gilt auch gegenüber denjenigen, denen die betreffenden Tatsachen bereits von anderer Seite mitgeteilt worden sind.

Von der Pflicht zur Verschwiegenheit kann nach geltenden gesetzlichen Bestimmungen entbunden werden.

Alle Mitschriften werden sofort nach Beendigung des Auftrages sicher gelöscht.

Kollegialität

Schrittdolmetscher dürfen das Ansehen ihres Berufstandes durch ihr Verhalten nicht gefährden. Sie enthalten sich unsachlicher Angriffe auf die Person anderer Berufsangehöriger in Wort und Schrift.

Sie bewahren bei der Beurteilung der Leistung und Honorargestaltung ihrer Berufskolleginnen / Berufskollegen taktvolle Zurückhaltung. Kritik an einer fehlerhaften Arbeit ist ohne Schärfe und zunächst gegenüber den betroffenen Kollegen vorzubringen.

Wettbewerb

Schrittdolmetscher enthalten sich jeglicher Form unlauteren Wettbewerbs.

Sie enthalten sich aller Maßnahmen, die geeignet sind, Berufskolleginnen / Berufskollegen aus einem Auftrag zu drängen.

Sie versuchen nicht, Mitbewerber/innen zu verdrängen, indem sie die üblichen Honorarsätze planmäßig und gezielt unterbieten.

Schrittdolmetscher verwenden nur solche Berufsbezeichnungen und Titel, zu deren Führung sie nach den beruflichen Bestimmungen berechtigt sind. Sie benutzen keine irreführenden Titel.

Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V.
Bayerische Gesellschaft zur Förderung Gehörloser und Schwerhöriger e.V.
Landesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter Studenten und Absolventen e.V.

Bericht zum Projekt „Kommunikationsassistentz“ in Bayern

Präambel

Im Bestreben, die Lebens- und Kommunikationssituation gehörloser Menschen zu verbessern, haben sich der Landesverband Bayern der Gehörlosen, die Bayerische Gesellschaft zur Förderung Gehörloser und Schwerhöriger und die Landesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter Studenten und Absolventen entschlossen, dem derzeitigen Mangel an Gebärdensprachdolmetschern in der Fläche Bayerns abzuhelpfen, indem neue Wege beschritten werden. Das Projekt „Kommunikationsassistentz“ wurde somit aus der Taufe gehoben.

1 Geschichtliche Entwicklung Kommunikationsassistentz

1.1 Anfänge des Dolmetscherwesens für Gehörlose in Bayern

Im Jahr 1980 wurden die ersten vier Dolmetscher für Gehörlose beim Stadtverband der Gehörlosen München (heute: GMU) ausgebildet und im Raum München eingesetzt. Bereits zwei Jahre später führte der Landesverband Bayern der Gehörlosen die Ausbildung, Zulassung für neue Gehörlosendolmetscher durch. Nach und nach konnten bis zum Jahr 2000 über 100 Gehörlosendolmetscher zugelassen und bayernweit eingesetzt werden.

1.2 Gründung des Gehörloseninstituts Bayern

In den 1990er Jahren setzte sich die Erkenntnis durch, dass in Bayern eine fundierte, qualifizierte Ausbildung von Gebärdensprachdolmetscher vonnöten war. Im Jahr 1999 wurde das Gehörloseninstitut Bayern (GIB.) gegründet. Als Mitglieder des Instituts gehören der Freistaat Bayern, die sieben bayerischen Bezirke, die Krankenkassen, die Gehörlosenverbände, der Berufsverband der Gebärdensprachdolmetscher und der Landesarbeitsgemeinschaft der Gebärdensprachdozenten an. Ziel ist, die Kommunikation Gehörloser und Hörgeschädigter in Bayern zu verbessern. Das GIB. führt mit staatlicher Unterstützung und Finanzierung die Ausbildung qualifizierter Gebärdensprachdolmetscher mit abschließender Prüfung durch. Weiter werden Gebärdensprachdozenten ausgebildet. Im Jahre 2005 wurde die erste staatliche Prüfung für Gebärdensprachdolmetscher vom GIB. durchgeführt.

1.3 Mangel an Gebärdensprachdolmetschern in Bayern

Die Versorgung mit Dolmetscher ist in den Städten und auf dem Lande nach wie vor problematisch, weil immer noch zu wenige Dolmetscher vorhanden sind.

In Bayern leben nach Angaben des Bayerischen Landesamtes für Statistik und EDV über 6.000 Gehörlose (100 GdB) und über 31.000 Schwerhörige (60-90 GdB), insgesamt also über 40.000 Hörgeschädigte. Die Zahl der Schwerhörigen mit einem

Grad unter GdB 60 geht in Hunderttausende.

Der Mangel an Gebärdensprachdolmetschern als Rechenbeispiel:

9.000 Anspruchsberechtigte in Bayern

Ein Anspruchsberechtigter braucht für 5 h / Monat Dolmetscher

Gesamtbedarf für Bayern: 540.000 h / Jahr, 45.000 h / Monat, 1.500 h / Tag

Ein Gebärdensprachdolmetscher schafft 4 h / Tag (grob geschätzt!),

Bayern braucht also 375 Dolmetscher!

1.4 Informationstag des Landesverbandes Bayern der Gehörlosen – Beschluss „Kommunikationshelfer“

Beim Informationstag des Landesverbandes Bayern der Gehörlosen im Oktober 2001 in Schweinfurt beschlossen die Teilnehmer, den „Kommunikationshelfer“ aus der Taufe zu heben, da man den akuten Mangel an Gebärdensprachdolmetschern beklagte.

Daraufhin startete der Landesverband einen Aufruf, sich als Kommunikationshelfer zu bewerben. Nach massiven Protesten und Boykottandrohungen von Gebärdensprachdolmetschern wurde das Vorhaben aufs Eis gelegt.

1.5 Der „Schwanthaler Kreis“ – Kommunikationsassistenten als Not- und Übergangslösung

Mitte Dezember 2003 initiierte Hans Busch ein Treffen, das als „Schwanthaler Kreis“ bezeichnet wird. An dem Treffen nahmen Vertreter des Landesverbandes Bayern der Gehörlosen, der Bayerischen Gesellschaft zur Förderung Gehörloser und Schwerhöriger, der Landesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter Studenten und Absolventen, des Gehörlosenverbandes München und Umland, der Landesarbeitsgemeinschaft der Gebärdensprachdozenten Bayern und des Bezirksverbandes der Hörgeschädigten Oberbayern teil. Das Treffen führte zu der so genannten „Schwanthaler Erklärung“. Darin wird die Selbstbestimmung Gehörloser in allen Belangen Gehörloser und die Stärkung der Position Gehörloser beim GIB. und in Dolmetscherfragen gefordert. Vorgeschlagen wird die Schaffung von der Kommunikationsassistenten für Gehörlose als vorübergehende Notlösung bei akutem Mangel an Gebärdensprachdolmetschern.

1.6 Ausarbeitung des Projektes „Kommunikationsassistenten“

Der Landesverband Bayern der Gehörlosen, die Bayerische Gesellschaft zur Förderung Gehörloser und Schwerhöriger und die Landesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter Studenten und Absolventen, begannen im Jahre 2004 mit der Ausarbeitung des Projektes „Kommunikationsassistenten“. Die Arbeitsgruppe, bestehend aus drei bis fünf Vertretern dieser Verbände, befasste sich hauptsächlich mit der Ausarbeitung der Inhalte der Prüfung für Kommunikationsassistenten. Auch die Fortbildung von Kommunikationsassistenten wurde eingehend diskutiert. Man versuchte, die Landesarbeitsgemeinschaft der Gebärdensprachdozenten als Partner für das Projekt, als möglicher Ausbilder von Kommunikationsassistenten zu gewinnen, was nicht zustande kam.

1.7 Durchführung von Zulassungstests – Gewinnung von 20 Kommunikationsassistenten

In den Jahren 2006, 2007 2008 wurden der Zulassungstest für Kommunikationsassistenten ausgeschrieben und je eine Informationsveranstaltung mit Eignungstest und ein Zulassungstest in München und in Nürnberg durchgeführt.

20 Kommunikationsassistenten haben den Zulassungstest mit Erfolg absolviert.

Im Jahr 2006 haben 9 Personen im Rahmen einer Feier das KA-Zertifikat erhalten, im Jahr 2007 4 Personen und im Jahr 2009 7 Personen.

*Die Kommunikationsassistenten nach bayerischen Regierungsbezirken in Zahlen:
Oberbayern 9, Oberfranken 4, Unterfranken 3, Mittelfranken 2,
Schwaben 1, Oberpfalz 1*

2 Definition Kommunikationsassistentenz

2.1 Zweite Säule der Kommunikationshilfen

Die Kommunikationsassistentenz ist als eine der Kommunikationshilfen zu betrachten. Ziel ist nach wie vor, ausreichend Gebärdensprachdolmetscher zu gewinnen. Damit zeigen die drei am Projekt beteiligten Verbände den Willen, den Gebärdensprachdolmetschern Vorrang zu gewähren.

Der Kommunikationsassistent kann nur dann vermittelt werden, wenn

- a) kein Gebärdensprachdolmetscher vermittelt werden kann und
- b) der Einsatzbereich für den Kommunikationsassistenten geeignet ist.

2.2 Unterschied Qualifikation zum Gebärdensprachdolmetscher

Der Kommunikationsassistent stellt die Kommunikation zwischen einem Hörenden und einem Hörgeschädigten sicher, ist also eine Brücke zwischen den hörenden und hörgeschädigten Menschen. Jedoch ist die Qualifikation eines Kommunikationsassistenten nicht mit der eines Gebärdensprachdolmetschers gleichzusetzen. Er hat gegenüber dem Dolmetscher einen eingeschränkten Einsatzbereich (nicht Recht, Medizin etc.). Im Gegensatz zu einem Gebärdensprachdolmetscher kann sich der Kommunikationsassistent für eine oder mehrere Kommunikationsformen (DGS, LBG, LUG und Mitschrift) qualifizieren. Dementsprechend darf der Kommunikationsassistent nur „seine“ Kommunikationsform/en einsetzen.

3 Rechtliche Grundlagen zur Kommunikationsassistentenz

3.1 Begriff „Kommunikationsassistentenz“ in der Gesetzgebung – Umsetzung der rechtlichen Vorgaben

Der Begriff „Kommunikationsassistentenz“ findet sich in der Gesetzgebung wieder. Als einschlägige Gesetzestexte und Verordnungstexte werden das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, die Kommunikationshilfenverordnung, das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz und die Bayerische Kommunikationshilfenverordnung genannt.

Die Gesetzgeber legten vermutlich bewusst den Begriff „Kommunikationsassistentenz“ nicht fest, um einen gewissen Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung der Gesetze und Verordnungen zu lassen. Es gibt den so genannten Technischen Kommunikationsassistenten, der Hörgeschädigten für optimale Hörbedingungen bei Vorträgen, Kongressen, Besprechungen sorgt (Legen von Induktionsschleifen etc.). In Berlin gibt es den Kommunikationsassistenten, der als „Arbeitsassistentenz“ für einen Hörgeschädigten fungiert (Übernahme von Telefonaten und Schreibearbeiten im Arbeitsleben und ähnliches). Seit Januar 2009 läuft in Bochum ein Modellprojekt

"Initiative Kommunikationsassistentenz für den Beruf (ini.KAB)". Das Projekt läuft in Zusammenarbeit mit der BKP-Unternehmensberatung, dem Deutschen Schwerhörigenbund e.V., dem Landesverband NRW vom Deutschen Schwerhörigenbund e.V., Ruhr-Universität Bochum - Lehrstuhl für Arbeitsorganisation und -gestaltung und der Arbeitsagentur Bochum.

Beispiel Gesetzestext:

Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz – BayBGG

In Art. 6(3) wird das Recht auf Wahlfreiheit bzgl. der zu verwendenden

Kommunikationshilfen unterstrichen. Dies wird in Art. 11 (2) genauer erklärt:

"(2) Die Staatsregierung bestimmt durch Rechtsverordnung,

- 1. Voraussetzungen und Umfang des Anspruch nach Abs. 1 Satz 1, wobei eine Regelung dahingehend getroffen werden kann, dass ein Anspruch nur dann besteht, wenn der hör- oder sprachbehinderte Mensch einen Gebärdensprachdolmetscher, einen Gebärdensprachkursleiter oder eine sonstige gemäß Nr. 4 anerkannte Kommunikationshilfe selbst zur Verfügung stellt,*

2.“

Fazit: Der Hörgeschädigte hat das Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen und das Recht auf Wahlfreiheit.

Aufgrund der rechtlichen Vorgaben stand daher nichts im Wege, die Kommunikationsassistentenz in Bayern einzurichten.

3.2 Festlegung vom Zulassungstest für Kommunikationsassistenten

Folgende Festlegungen wurden von den drei an dem Projekt beteiligten Verbänden getroffen:

Der Kommunikationsassistent (KA) sorgt dafür, dass sich hörgeschädigte Menschen mit hörenden Menschen verständigen können. Neben der deutschen Lautsprache beherrscht der KA mindestens eine der vier Kommunikationsformen:

1. Schriftliches Wiedergeben
2. Orales Wiedergeben
3. Simultanes oder konsekutives Wiedergeben in Lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) oder in Lautsprachunterstützenden Gebärden (LUG)
4. Simultanes oder konsekutives Wiedergeben in Deutscher Gebärdensprache (DGS)

Auf umgekehrtem Wege gibt („voict“) der KA das vom hörgeschädigten Menschen Dargebrachte mündlich in der Deutschen Lautsprache wieder.

Vier unterschiedliche Kommunikationsformen, d.h. eine Anmeldung für einen oder mehrere Zulassungstest/s ist möglich:

1. KA (Mitschrift)
2. KA (Oral)
3. KA (LBG/LUG)
4. KA (DGS)

Eine Anmeldung für einen oder mehrere Zulassungstest/s ist möglich!

Der Zulassungstest besteht aus folgenden Teilen:

Schriftlicher Test

Teil I: Zeitungsartikel inhaltlich wiedergeben
Testziel: Schriftdeutsch, sinngemäßes Erfassen

Teil II: Begriffe erklären
Testziel: Schriftdeutsch, Wortschatz

Dialogtest (Rollenspiel)

Teil III: Einzelgespräch eines Hörgeschädigten mit einem KA
Testziel: Dialog, Verhalten einem Hörgeschädigten gegenüber

Teil VI: Gespräch eines Hörgeschädigten mit einem Hörenden via KA
Testziel: a) Verstehen und Übersetzen der mündlichen Mitteilungen eines Hörenden in eine der vier Kommunikationsformen, die der Hörgeschädigte versteht;
b) Voicen der Mitteilungen eines Hörgeschädigten, welcher eine der vier Kommunikationsformen nutzt;

Praxistest

Teil IV: Filmsequenz übersetzen
Testziel: Verstehen und Übersetzen der mündlichen Mitteilungen eines Hörenden in eine der vier Kommunikationsformen

Teil V: Brief eines Hörgeschädigten vertonen
Testziel: Artikulation, Verstehen und Vertonen der schriftlichen Mitteilungen eines Hörgeschädigten

Die Kommunikationsassistenten unterliegen den gleichen Prüfungen wie die Gehörlosendolmetscher, die 1980 bis 2000 beim Landesverband Bayern der Gehörlosen abgelegt haben. Die Messlatte für die Kommunikationsassistenten ist jedoch höher geworden, zumal sie auch bei der Filmsequenz einen Nachrichtensprecher simultan übersetzen müssen.

Nach bestandenem Zulassungstest erhält der Kommunikationsassistent ein Zertifikat und einen Ausweis.

Die Kommunikationsassistenten werden beim Landesverband Bayern der Gehörlosen registriert.

3.3 Festlegungen von Einsatzbereichen der Kommunikationsassistenten

Je nach Fähigkeit werden die Kommunikationsassistenten in zwei Gruppen eingeordnet:

Level 1: 1&1-Gespräche
Reden auf Veranstaltungen
Gespräche nichttechnischer Art, wenn sie für Rückfragen unterbrochen werden dürfen
keine Gruppensitzungen
nicht akzeptabel für Bewerbungen
kein Voicen

Einsatzbeispiele sind:

Reisebüro / Reiseführung / Stadtführung
Kontoeröffnung
Privater Verbraucherschutz
Jubiläums- / Jahresfeiern
Taufe / Kommunion / Konfirmation
Arbeitsplatzeinweisung / Erprobung
Veranstaltungen (Wohlfahrts- / Behindertenverbände)
Vereine (Vorträge, Feste, Jubiläen, Ehrungen, etc.)
Autokauf
Sportveranstaltungen
Gottesdienste
Trauungen
Trauerfeier
Elternsprechstunde (Schule, Kindergarten, Kinderkrippe, Hort)

Level 2:

1&1-Gespräche
Reden auf Veranstaltungen
Gespräche nichttechnischer Art, wenn sie für Rückfragen unterbrochen werden dürfen

*eingeschränkt Gruppensitzungen
akzeptabel für Bewerbungen
eingeschränktes Voicen*

Einsatzbeispiele sind:

Reisebüro / Reiseführung / Stadtführung
Kontoeröffnung
Privater Verbraucherschutz
Jubiläums- / Jahresfeiern
Taufe / Kommunion / Konfirmation
Personalgespräche / Arbeitsplatzeinweisung
Veranstaltungen (Wohlfahrts- / Behindertenverbände)
Vereine (Vorträge, Feste, Jubiläen, Ehrungen, etc.)
Autokauf
Sportveranstaltungen
Gottesdienste
Trauungen im Standesamt
Trauerfeier
Schwangerschaftsberatung
Elternabende / Elternsprechstunde
(Schule, Kindergarten, Kinderkrippe, Hort)
Studium
Volkshochschule
Bildungsmaßnahmen / Beratung
Finanzberatung
Schuldnerberatung
Alkohol- / Drogenberatung

Nicht erlaubt sind für alle Kommunikationsassistenten folgende Einsatzbereiche:

Medizin (Arzt, Therapie)
Gericht, Polizei
Rechtsanwalt, Notar, Nachlass

Versicherungsberatung
Betriebsversammlungen
Einsätze bei Rehabilitationsträgern
Mieter- / Vermieterberatung
Politische Großveranstaltungen
Kongresse, Konferenzen
Geltungsbereich des Zeugen- und Sachverständigenentschädigungsgesetzes

Der Kommunikationsassistent hat für seine Einsätze einen Tätigkeitsnachweis zu führen.

3.4 Empfehlungen zur Kostenerstattung von Kommunikationsassistenten

Nach dem Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Juni 2004 erhalten die Kommunikationshelfer als Entschädigung $\frac{3}{4}$ der Vergütung des Gebärdensprachdolmetschers. Diese Höhe (35 bis 41 Euro pro Stunde) sollte in Bayern für die Kommunikationsassistenten – Level 2 – übernommen werden. Für Kommunikationsassistenten – Level 1 – ist eine niedrigere Vergütung von 25 bis 30 Euro pro Stunde vorgesehen.

Derzeitige Richtlinien für Kostenfestsetzung:

Dem Kommunikationsassistenten steht Anspruch auf Erstattung der Einsatzvergütung sowie Reise-/Wartezeitvergütung und Fahrtkosten zu. Sie sind wie folgt festgelegt, eine Abweichung nach oben oder unten ist nach Vereinbarung mit dem Kostenträger möglich:

Einsatz für Kommunikationsassistent/in - Level 1	=	25,00 € je 60 Minuten
Einsatz für Kommunikationsassistent/in - Level 2	=	35,00 € je 60 Minuten
Reise- und Wartezeit	=	20,00 € je 60 Minuten
Fahrtkosten	je gefahrene Kilometer	0,30€ oder Bahn 2.Klasse

Die Kosten sind direkt mit dem Anspruchnehmer abzurechnen.

Unfallversicherungsschutz

Die Kommunikationsassistenten sind beim Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V. gegen Unfälle (Personenschäden) versichert. Sie gilt auf dem Weg vom Heimatort zum Einsatzort und zurück sowie am Einsatzort. Dieser Versicherungsschutz gilt nicht für Schäden am Fahrzeug (PKW). Als Nachweis dient der Eintrag im Tätigkeitsnachweis.

4 Ausbildung und Zulassung von Kommunikationsassistenten

4.1 Informationsveranstaltung mit Eignungstest

Nach einer Ausschreibung dreier am Projekt beteiligten Verbände melden sich Interessenten, die die Gebärdensprache beherrschen und über Kenntnisse der Gehörlosenkultur verfügen und den Zulassungstest machen möchten. Vor dem Test werden die Interessenten zur Informationsveranstaltung eingeladen, den ganzen Vormittag werden sie über die Projektvorstellung, Beispiele von Einsätzen als Kommunikationsassistent, die Prüfungsinhalte und vieles mehr informiert. Nachmittags werden sie zum Test in einem Museum oder ähnliches eingeladen. Sie übersetzen die Ausführungen der Führer in die Gebärdensprache. Die ausgewählten kompetenten

gehörlosen und schwerhörigen Tester bewerten deren Kommunikationsfähigkeit. Die KA-Anwärter, die gut bewertet werden, werden dann zum Zulassungstest eingeladen.

4.2 Zulassungstest

Der Zulassungstest wird, wie in dem Punkt 3.2 beschrieben, durchgeführt. Getestet werden pro Jahr 8-10 KA-Aspiranten. Das Prüfungsteam besteht aus kompetenten Hörenden, Gehörlosen und Schwerhörigen, die von den drei am Projekt beteiligten Verbänden berufen werden.

4.3 Abschlussveranstaltung

Nach bestandenem Zulassungstest erhalten die Kommunikationsassistenten im Rahmen einer Abschlussfeier das Zertifikat, den KA-Ausweis, einen Satz an Informations- und Merkblättern und Formblätter „Tätigkeitsnachweis“.

5 Analyse der derzeitigen Situation

5.1 Recht Hörgeschädigter auf Teilhabe an der Gesellschaft

Es müssen auch andere Kommunikationshilfen benutzt werden können, da es an ausgebildeten Gebärdensprachdolmetschern mangelt. Aus Sicht der drei am Projekt beteiligten Verbände kann den betroffenen Hörgeschädigten nicht zugemutet werden, jahrelang zu warten, bis genügend Gebärdensprachdolmetscher vorhanden sind. Den Hörgeschädigten kann trotz des rechtlichen Anspruchs eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft und Chancen, sich persönlich zu entfalten, verwehrt bleiben. In der Kommunikationshilfenverordnung werden neben den Gebärdensprachdolmetschern andere Kommunikationshilfen aufgelistet, darunter Schriftdolmetscher, Oraldolmetscher, auch *Kommunikationsassistenten*. Eine Beschränkung auf Gebärdensprachdolmetscher ist in den Gesetzen und Verordnungen nicht zu erkennen. Der Hörgeschädigte hat die Wahlfreiheit, welche Kommunikationshilfen er benutzen möchte, um Kommunikationsbarrieren zu überwinden. Daher entschlossen sich die drei am Projekt beteiligten Verbände sich, die Kommunikationsassistenten aus der Taufe zu heben.

5.2 Qualifikation und Tätigkeitsfeld der Kommunikationsassistenten – Nachwuchssicherung für Gebärdensprachdolmetscher

Von ihrer Qualifikation und ihrem Tätigkeitsfeld her sind die heutigen bayerischen Kommunikationsassistenten mit den Gebärdensprachdolmetschern vergleichbar, die in den 1980er und 1990er Jahren vom Landesverband Bayern der Gehörlosen geprüft wurden. Bei Bestehen der Prüfung bekamen die Dolmetscher einen Ausweis. Diese ersten Gebärdensprachdolmetscher haben ihre Fähigkeit, zu dolmetschen, erst durch „Learning by doing“ erworben. Die Kommunikationsassistenten haben zwar keine Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetscher, aber gute Kenntnisse in der Deutschen Gebärdensprache und Erfahrung im Umgang mit hörgeschädigten Menschen. Oder sie sind selbst CODAs (Children of Deaf Adults) oder in sonstiger Weise qualifiziert, wie zum Beispiel im Mitschreiben, im oralen Wiedergeben des Gesprochenen oder im Lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG).

Durch einen Einstieg als Kommunikationsassistent soll in Zukunft am besten in einem Stufenmodell im Rahmen einer Berufsbegleitenden Ausbildung an den Beruf Gebärdensprachdolmetscher herangeführt werden. Damit kann der Einstieg als

Kommunikationsassistent als Instrument der Nachwuchsförderung und -sicherung dienen.

5.3 Projekt Kommunikationsassistentenz – ehrenamtliche Arbeit

Bis heute betreiben die Vertreter der drei Verbände das Projekt „Kommunikationsassistentenz“ ehrenamtlich. Das schränkt den Aktions- und Handlungsspielraum der Projektbeteiligten stark ein. Das ist auch der Grund dafür, dass bislang die Ausbildung und Fortbildung von Kommunikationsassistenten nicht durchgeführt wurde. Für die Aus- und Fortbildung konnte bis heute kein Bildungsträger gewonnen werden.

5.4 Ablehnung der Kommunikationsassistenten von anderer Seite

Im Dezember 2005 nahm das Gehörloseninstitut Bayern Stellung zu der Kommunikationsassistentenz. Das Institut konzentrierte seine Arbeit darauf, qualifizierte Gebärdensprachdolmetscher auszubilden und sie bei ihren beruflichen Tätigkeiten nach Kräften zu unterstützen. *Mit anderen Personen, die sich – ohne eine Qualifikation zu besitzen – an der Kommunikation mit Gehörlosen beteiligen wollen, könne und wolle sich das Institut nicht befassen.*

Der Bundesverband der Gebärdensprachdolmetscher (BGSD) erhebt mit einer Stellungnahme des Jahres 2008 oder 2009 Bedenken gegen die Kommunikationsassistentenz. Der Verband erklärt, mit dem Kommunikationsassistenten sei der Technische Kommunikationsassistent gemeint, der zum Beispiel für ein einwandfreies technisches Funktionieren einer Induktionsschleife für Hörgeräteträger sorgt. Der von den drei am Projekt beteiligten Verbänden definierte Kommunikationsassistent bezeichnet der BGSD als einen „unqualifizierten Dolmetscher“.

Als zentrale Aussage der BGSD-Stellungnahme wird genannt:

„Der bayerische Gebärdensprachdolmetscherverband sieht das Phänomen des Dolmetschermangel als strukturelles Problem, verursacht durch schlechte Arbeitsbedingungen und mangelhafte Ausbildungs- bzw. Studiengänge. Das Problem ist bei gleich bleibenden strukturellen Bedingungen nicht zu beseitigen. Daher wäre es mit einer Übergangslösung nicht getan. Jede Übergangslösung wäre ein Übergang zu etwas, was sich nicht in absehbarer Zeit einstellen würde und somit eine Dauerlösung, vor allem, wenn an die öffentlichen Kassen die Botschaft vermittelt wird, dass, "sollte ein teurer qualifizierter Dolmetscher keine Zeit haben, bin ich auch mit einem billigen unqualifizierten zufrieden." Daher schiebt die Einrichtung öffentlicher Gelder für unqualifizierte Dolmetscherinnen die ersehnte Versorgung mit Gebärdensprachdolmetschern in weite Ferne.“

6 Ausblick, Ziele

6.1 Anerkennung der Kommunikationsassistenten durch das GIB.

Als primäres Ziel der drei am Projekt beteiligten Verbände ist die Anerkennung der Kommunikationsassistentenz durch das Gehörloseninstitut Bayern. Die Verbände fordern eine Aufnahme der Kommunikationsassistenten in eine Liste, analog zu der Liste der Gebärdensprachdolmetscher. Auf die Dolmetscher-Liste greifen die Kostenträger (Behörden, Schulen, Krankenkassen etc.) sowie die Gebärdensprachdolmetschervermittlungstellen zurück.

Am 20. April 2009 beschloss die Mitgliederversammlung des Gehörloseninstituts zum Antrag des Landesverbandes Bayern der Gehörlosen, vertreten durch Rudolf Gast, eine Tagung mit Vertretern aller mit den Hörgeschädigten befassten Institutionen und Verbänden über die Kommunikationsassistenten ergebnisoffen zu diskutieren.

6.2 Aus- und Fortbildung der Kommunikationsassistenten durch das GIB.

Ein ganz wichtiger Punkt ist die Aus- und Fortbildung von Kommunikationsassistenten. Diese fehlt bis heute aus dem in Punkt 5.3 genannten Gründen. Sollte das Gehörloseninstitut Bayern Kommunikationsassistenten aus- und fortbilden, so ist ein fundiertes Ausbildungskonzept zu erstellen. Ausbildungsinhalte wären im Prinzip die gleichen wie die Inhalte der berufsbegleitenden Ausbildung von Gebärdensprachdolmetschern. Die Dauer der Ausbildung von Kommunikationsassistenten soll einen Teil des zeitlichen Umfangs der Dolmetscherausbildung haben.

Da das Gehörloseninstitut Bayern eine Vollzeitausbildung von Gebärdensprachdolmetschern diskutiert, wäre vorstellbar, als zweites Angebot eine berufsbegleitende Ausbildung zum Kommunikationsassistenten durchzuführen. Damit würde man ein „Zweistufenmodell“ installieren.

6.3 Vermittlung von Kommunikationsassistenten durch die Gebärdensprachdolmetschervermittlungstellen

Die zehn bayerischen Gebärdensprachdolmetschervermittlungstellen wurden durch die Projektbeteiligten vom Projekt „Kommunikationsassistenten“ in Kenntnis gesetzt und erhielten eine Liste von geprüften Kommunikationsassistenten, mit der Maßgabe, die Kommunikationsassistenten nach Punkt 2.1 zu vermitteln. Erfreulicherweise sind acht Vermittlungsstellen dazu bereit. Die Vermittlungsstellen in Oberfranken und Unterfranken, deren Träger der Paritätische ist, lehnen eine Vermittlung von Kommunikationsassistenten rundweg ab. Die oberfränkische Dolmetschervermittlungsstelle in Bayreuth sieht insbesondere bei den Einsatzbereichen von Kommunikationsassistenten großen Klärungsbedarf.

6.4 Kostenübernahme für Einsätze von Kommunikationsassistenten

Ebenfalls Ziel der am Projekt beteiligten Verbände ist die Kostenübernahme für Einsätze von Kommunikationsassistenten durch die Bayerische Kommunikationshilfenverordnung.

München, 02.08.2009

Für die am Projekt „Kommunikationsassistenten“ beteiligten Verbände

Gerhard Jandy
Schriftführer
Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V.

Anhang F

Curriculum Vitae

Annica Mandola

Neunbrunnenstrasse 153

8050 Zürich

24.11.1976

Aus- und Weiterbildung

2006 – 2010	Bachelorstudium Gebärdensprachdolmetschen, HfH – Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
2003 – 2006	Gebärdensprachkurse Stufe 1 – 4
1999 – 2000	Sprachaufenthalt in San Francisco, USA
1994 – 1997	Kaufmännische Berufsschule St.Gallen mit Berufsmaturität Bereich Werbung/Druck/Verlag
1992 – 1994	Kantonsschule St. Gallen
1989 – 1992	Katholische Mädchensekundarschule, Gossau SG
1983 – 1989	Primarschule Hirschberg, Gossau SG

Beruflicher Werdegang

Seit 2009	Sekretärin, Universität Zürich – Geographisches Institut GIS, Zürich
2004 - 2009	Business Administration Executive, Thomson Reuters (Markets) SA, Zürich
2004 – 2004	Associate Buyer Marketing Procurement, Hewlett Packard (Schweiz) GmbH, Dübendorf
2001 – 2003	Sales Executive, Dell Computer SA, Genf
2000 – 2001	Verkaufsassistentin, Publimedia AG, Zürich
1997 – 1999	Kaufmännische Angestellte, Publicitas AG, Gossau SG
1994 – 1997	Kaufmännische Berufslehre mit BMS, Publicitas AG, St. Gallen

Literaturverzeichnis

- Bollag, F. mit Hummel, P. (2006). *Das Mädchen, das aus der Stille kam*. Bergisch Gladbach: Ehrenwirt Verlag in der Verlagsgruppe Lübbe
- Boyes Braem, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und Ihre Erforschung* (11. Auflage). Hamburg: SIGNUM-Verlag.
- Boy, L. und von Stosch, U. (2002). *Die Welt mit den Augen verstehen* (5. Auflage). Eigenverlag. (Internet <http://www.gibzeit.de>)
- Christen, M. (2007). Der Einbau von Technik in das Gehirn. *Das Zeichen*, 76, S. 248 - 261
- Diller, G. (1997). *Hören mit einem Cochlea-Implantat* (2. Auflage). Heidelberg: Winter, Programm Ed. Schindele
- Cochlear AG (2007). *Ein neues Lebensgefühl – Hören mit dem Cochlear Implantat. Erfahrungsberichte von CI-Trägern*. Basel: Cochlear AG
- Fink, V. (1995). *Schwerhörigkeit und Spätertaubung. Eine Untersuchung über Kommunikation und Alltag hörgeschädigter Menschen*. Neuried: ars una-Verlagsgesellschaft, Bd. 34 Deutsche Hochschuledition
- Günther, K.-B. (1997). *Der Elternratgeber* (1. Auflage). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH
- Hurwitz, T.A. (1984). *Der Sinn des Dolmetschers aus der Sicht eines Gehörlosen*. Informationsreihe Nr. 2. Verein zur Unterstützung des Forschungszentrums für Gebärdensprache Informationsreihe Nr. 2.
- Landesverband Bayern der Gehörlosen e.V., Bayerische Gesellschaft zur Förderung Gehörloser und Schwerhöriger e.V., Landesarbeitsgemeinschaft hörbehinderter Studenten und Absolventen e.V. (2009). *Bericht zum Projekt „Kommunikationsassistenz“ in Bayern*.
- Lindner, G. (1999). *Absehen – der andere Weg zum Sprachverstehen*. Berlin: Hermann Luchterhand Verlag GmbH Neuwied, Kriftel.
- Keller, Dr. J. (2006). *Einführung in die allgemeinen Sprachwissenschaften und Gebärdensprachlinguistik*. Unveröffentlichtes Skript, HfH-Modul 2A01CG1 Linguistik
- Schulz von Thun, F. (1981). *Miteinander Reden. Störungen und Klärungen* (46. Auflage). Rheinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag
- Stocker, K. (2002). *Spracherwerb beim Hörgeschädigten Kind. Cochlea-Implantat, Gebärden und Frühschriftsprache*. Biel: Druckerei Schüler AG
- Sutter, K. und Thayer D. (2009). Film: *Verbotene Sprache*. Happy Monkey Switzerland
- Wisch, F.-H. (1990). *Lautsprache und Gebärdensprache. Die Wende zur Zweisprachigkeit in Erziehung und Bildung Gehörloser* (17. Auflage). Hamburg: SIGNUM-Verlag.

Wolf, A. (2004). *Sprachverstehen mit Cochlea Implantat: EKP-Studien mit postlingual ertaubten erwachsenen CI-Trägern*. Leipzig: Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften.

Internetverzeichnis

Bender, S. (2002). *Die Bedeutung der lautsprachbegleitenden Gebärden (LBG) und der Deutschen Gebärdensprache (DGS) für Fröhschwerhörige. Eine Fragebogenaktion unter schwerhörigen Erwachsenen*. Internet: http://www.taubenschlag.de/cms_pics/EXAMENSARBEIT.pdf [19.07.2009]BGSD

BGSD -Bundesverband der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschlands e.V.

Kundeninformationen. GebärdensprachdolmetscherInnen dolmetschen. Internet: <http://bgسد.de/kundeninformationen> [01.01.2010]

CI Interessengemeinschaft Schweiz. *Das Cochlea-Implantat*. Internet:

<http://www.cochlea-implantat.ch/informationen/das-cochlea-implantat.php>
[22.11.2009]

Engels, E (2008). *Verstehen durch Sehen oder Antworten auf die Frage „Kann man eigentlich von den Lippen ablesen?“*. Internet: http://www.ertaubt.de/download/Verstehen_durch_Sehen.pdf [30.07.2009]

HfH - Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. *Gebärdensprachdolmetschen*.

Internet: <http://www.hfh.ch/content-n34-sD.html> [02.08.2009]

hören heute online. *Hören – ein besonderer Sinn*. Internet: <http://www.hoeren-heute.de/hoeren.htm> [19.01.2010]

Hör mal! Eltern hörgeschädigter Kinder Unna. *Hörstörungen. Grade von*

Hörschädigungen. Internet: <http://www.ich-hoere.de/stoer.htm#Grade%20von%20H%F6rsch%E4digungen> [07.02.2010]

imh-Portal - Information für gehörlose und schwerhörige Menschen mit zusätzlichen

Handicaps. *Absehen*. Internet: http://www.hoergeschaedigt-plus.de/index.php?option=com_imh&task=find&id=180&Itemid=6 [30.07.2009]

imh-Portal - Information für gehörlose und schwerhörige Menschen mit zusätzlichen

Handicaps. *Oraldolmetscher*. Internet: http://www.hoergeschaedigt-plus.de/index.php?option=com_imh&task=found&id=0&Itemid=9&article=246
[05.08.2009]

Karin Kestner. *Ein Erfahrungsbericht einer jungen Frau nach der CI-OP*. Internet:

<http://www.kestner.de/n/elternhilfe/berichte/nf2.htm> [17.01.2010]

ORL-Klinik Universitätsspital Zürich. Schweizerisches Cochlear Implant Register

(CI-Datenbank). Zwischenbericht per 31.12.2006. Internet:

<http://www.uzh.ch/orl/ci-zentrum/links/links.html> [14.02.2010]

- oticon. *FM-Anlage*. Internet: http://www.oticon.ch/ch_de/OurProducts/ConsumerProducts/FmAndTeleloopSolutions/index.htm [02.08.2009]
- Procom. *Berufsbild / bgd*. Internet: <http://www.procom-deaf.ch/procom/s/dolmetschdienst.asp> [02.08.2009]
- Procom. *Ehrenkodex DolmetscherIn*. Internet <http://www.procom-deaf.ch/procom/s/dolmetschdienst.asp> [14.02.2010]
- Schupp, C. (2009). *Ini.KAB-Qualifizierung zur Arbeits- und Kommunikationsassistentz für Hörgeschädigte im Beruf: Tätigkeitsprofil – Anforderungsprofil – Kompetenzprofil*. Internet: http://www.aog.rub.de/imperia/md/content/pdf/inikab_assistenz_t_tigkeit_anforderungen_und_kompetenzen.pdf [13.12.2009]
- Schriftdolmetschervermittlung. *Berufs- und Ehrenordnung für SchriftdolmetscherInnen*. Internet: <http://www.schriftdolmetschervermittlung.de> [01.01.2010]
- Schriftdolmetscher-Vermittlung. *Schriftdolmetschverfahren im Überblick*. Internet: <http://www.schriftdolmetschervermittlung.de/index.htm?http://www.schriftdolmetschervermittlung.de/schriftdolm.htm~mainFrame> [20.07.2009]
- Schriftdolmetscher-Vermittlung. *Aktuelle Information – Berufs- und Ehrenordnung*. Internet: <http://www.schriftdolmetschervermittlung.de/> [14.02.2009]
- Spracheilschule Münchenbuchsee. *Definition von Hörbeeinträchtigungen*. Internet: www.gef.be.ch/.../gef_shsmu_audiopaedagogischer_dienst_definition_hoerbeeintraechtigungen.pdf [04.12.2009]
- Tiittula, S. (2001). *Schriftdolmetschen – Mündlichkeit im schriftlichen Gewand*. Internet: http://www.ling.helsinki.fi/sky/julkaisut/SKY2006_1/1FK60.1.10.TIITTULA.pdf [20.07.2009]
- Universität Potsdam. *Sprechorgane*. Internet: <http://www.uni-potsdam.de/u/slavistik/vc/dalchow/phonetik/skripte/sprechorgane.htm> [28.07.2009]
- UniversitätsKlinikum Heidelberg. Hals-Nasen-Ohrenklinik. *Cochlea Implantat. Was ist ein Cochlea Implantat (CI)?* Internet: <http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Cochlea-Implantat.114065.0.html> [07.02.2010]
- Univ.-HNO-Klinik Heidelberg (2007): *Das Cochlea-Implantat (CI). Eine Informationsschrift für Patienten*. Internet: http://www.civ-bawue.de/downloads/07-Nov_CIInfoPat_HNO-Heidelberg [20.12.2009]
- Wikipedia. *Cochleaimplantat*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Cochleaimplantat> [22.11.2009]
- Wikipedia. *Lippenlesen*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Lippenlesen> [30.07.2009]
- Wikipedia. *Ohr*. Internet: <http://de.wikipedia.org/wiki/Ohr> [19.01.2010]

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Cochea-Implantat	9
Abbildung 2: Die 4 Seiten einer Nachricht – ein psychologisches Modell der Zwischenmenschlichen Kommunikation (übernommen von Schulz von Thun)	10
Abbildung 3: Arbeitsmittel der Schriftdolmetscher. Oben: Schriftdolmetschen mit Silbentastatur. Unten: Schriftdolmetschen über normale Tastatur.....	20
Abbildung 4: subjektive Zugehörigkeit (Wie fühlen sie sich).....	29
Abbildung 5: Zeitpunkt des Eintretens der Hörschädigung in.....	29
Abbildung 6: Kommunikationsformen der Teilnehmenden im Privat- und Berufsleben.....	30
Abbildung 7: Sprachverständnis der Teilnehmenden bei Einzel- /Gruppengesprächen und Vorlesungen/	31
Abbildung 8: Von den Teilnehmenden genannte Störfaktoren der Kommunikation	32
Abbildung 9: Häufigkeit der von den Teilnehmenden bestellte Dolmetscher sowie effektiv bestellte Dolmetschform.....	33
Abbildung 10:Gewünschte Dolmetschform der Teilnehmenden, welche noch keine Domelmetscher bestellt haben.....	34
Abbildung 11: Gewünschte Kommunikationsform der Teilnehmer welche 1. Dolmetscher bestellt haben, 2. noch keine Dolmetscher bestellt haben.....	35
Abbildung 12: Situationen in welchen Kommunikationsprobleme auftauchen	36
Abbildung 13: Situationen Total in welchen von den Teilnehmern Dolmetscher gewünscht werden	36
Abbildung 14: Settings in welchen Teilnehmer bis anhin Dolmetscher bestellt haben.....	40
Abbildung 15: Setting, in welchen Teilnehmer ohne Dolmetschererfahrung Dolmetscher bestellen würden	40
Tabelle 1: Grad der Hörschädigung anhand klinischer Funktionswerte	7
Tabelle 2: Altersgruppe von CI-Trägern bis Ende 2006	10
Tabelle 3: Gegenüberstellung der verschiedenen Dolmetschformen.....	23
Tabelle 4: Herkunft und Geschlecht der Teilnehmer	27
Tabelle 5: Alter der Teilnehmer	27
Tabelle 6: Art der CI-Versorgung pro Teilnehmer.....	28
Tabelle 7: Alter der Implantation und Hörbehinderung pro Teilnehmer.....	28
Tabelle 8: Hörvermögen der Teilnehmer mit und ohne CI.....	28
Tabelle 9: Sprachidentifikation der Teilnehmenden.....	30
Tabelle 10: Sprachbeherrschung und Sprachverstehen der Teilnehmenden	30

Tabelle 11: Anzahl Teilnehmer, welche noch keine Dolmetscher bestellt haben, davon aber
Gebrauch machen möchten..... 34
.....

Abkürzungen

CI: Cochlea Implantat

DGS: Deutsche Gebärdensprache

DSGS: Deutschschweizer Gebärdensprache

LBG: Lautsprachbegleitende Gebärden

LUG: Lautsprachunterstützendes Gebärden